

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Instituto de Ciência e Tecnologia
Câmpus de Sorocaba

RAFAEL DOS SANTOS

**Desenvolvimento de um Sistema de
Irrigação Automático baseado em
Lógica *Fuzzy***

Sorocaba

2019

RAFAEL DOS SANTOS

**Desenvolvimento e Simulação de um Sistema de Irrigação
Automático baseado em Lógica *Fuzzy***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Universidade Estadual Paulista (UNESP), como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Controle e Automação.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Marilza A. de Lemos

Sorocaba

2019

ESPAÇO RESERVADO

Desenvolvimento de um Sistema de Irrigação Automático baseado em
Lógica *Fuzzy*

RAFAEL DOS SANTOS

ESPAÇO RESERVADO

Profa. Maria Gloria Caño de Andrade–COORDENADORA DE CURSO

BANCA EXAMINADORA:

Profa. Dra. MARILZA ANTUNES DE LEMOS
Orientador/UNESP-Campus de Sorocaba

Prof. Dr. EVERSON MARTINS
UNESP- Campus de Sorocaba

Prof. Dr. EDUARDO PACIENCIA GODOY
UNESP – Campus de Sorocaba

Abril - 2019

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho primeiramente a Deus, que é o princípio e o fim de toda sabedoria e o sustentáculo de toda existência.

Também dedico esse trabalho ao povo brasileiro, pois foi através de seus recursos que tive a possibilidade de estudar no exterior, me aprimorar como profissional e aprender novas coisas. Esse trabalho é uma forma de agradecimento por essa oportunidade disponibilizada e uma tentativa de contribuir para o desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Dedico também a meus pais, que durante esses anos me acompanharam e me ajudaram a vencer os vários desafios que se apresentaram nessa estrada rumo a conclusão do bacharelado.

Dedico esse trabalho a minha esposa Priscila, por todo amor e apoio concedido.

Dedico também a todos os professores e colegas que contribuíram de maneira direta ou indireta para esse trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por todos os dons concedidos a mim para conclusão dessa obra e todas as outras a ela relacionadas.

Agradeço a meus pais, Yvonne e Antonio dos Santos e a minha Priscila, pelo apoio irrestrito.

Agradeço aos professores Keith Moloney e Patrick Grace, do Limerick Institute of Technology, por todo apoio disponibilizado.

Agradeço a Prof^a Marilza por toda orientação e auxílios fornecidos.

“Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.”

São João, 15

RESUMO

Esse trabalho visa apresentar uma proposta de aprimoramento de um sistema de irrigação desenvolvido anteriormente pelo autor a partir da inserção de uma aplicação computacional baseada em lógica *Fuzzy* que considere outros fatores importantes para a qualidade da irrigação, tais como: umidade relativa do ar, temperatura ambiente, condições de salinidade da água, fase de crescimento da planta, entre outros, visando otimizar o uso de água na irrigação. Simulações foram realizadas a fim de se demonstrar a viabilidade da proposta para dois cenários distintos, simulando respectivamente condições típicas do nordeste brasileiro e interior paulista, para o cultivo de cana de açúcar. A condução dos estudos realizados nesse trabalho resultou em um modelo computacional desenvolvido no software *Simulink*® que permite avaliar o comportamento da proposta de controle apresentada para o manejo de água. Através da avaliação de gráficos e comportamento das variáveis modeladas concluiu-se que o uso de um controlador baseado em lógica *Fuzzy* provou-se como um meio eficiente de administrar as diversas variáveis envolvidas em um processo de irrigação. Embora esse trabalho não tenha se ocupado em demonstrar uma maneira específica de se implementar o sistema de controle proposto, ele mostra que uma estratégia de gerenciamento da irrigação por meio de técnicas de controle *Fuzzy* apresenta resultados interessantes no que diz respeito ao uso mais inteligente da água em um sistema de irrigação.

Palavras-chave: *Fuzzy*, Irrigação, Automação.

ABSTRACT

The main objective of this work is to propose a way to improve the work done in (SANTOS, 2016) by means of utilization of a computational platform based on *Fuzzy* logic, which consider not only the soil moisture level but also other variables that can affect the quality of an irrigation activity, such as: air humidity, environment temperature, water salinity level, plant growing phase, etc. Simulations were conducted to validate the present proposal by two different scenarios: the Brazilian Northeast region and São Paulo countryside region, considering the cultivation of sugar cane. The studies developed in this work resulted in a computational model developed in *Simulink*® which allows the evaluation of the control strategy proposed. Besides the fact that this work did not focus on how this control can be implemented, through the evaluation of graphics and behaviors of the many variables that are present in a irrigation system, it was proved that a *Fuzzy* system can manage with success the use of water in an irrigation context.

Key-words: *Fuzzy*. Irrigation. Automation

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1- IRRIGAÇÃO POR MICRO ASPERSÃO.....	14
FIGURA 2- IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO	14
FIGURA 3- IRRIGAÇÃO SUBSUPERFÍCIE.....	14
FIGURA 4- IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE.....	14
FIGURA 5- EXEMPLOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS O NO CAMPO.....	15
FIGURA 6 – FRISO DE 2000 A.C RETRATANDO EGÍPCIOS USANDO ÁGUA DO RIO NILO PARA IRRIGAÇÃO	17
FIGURA 7- FASES DE DESENVOLVIMENTO DA CANA DE AÇÚCAR.....	18
FIGURA 8- CICLO DA ÁGUA NA PLANTA	19
FIGURA 9-CIRCUITO DE CARREGAMENTO DA BATERIA	25
FIGURA 10-DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO.....	25
FIGURA 11 – DA ESQUERDA PARA DIREITA: SENSOR DE UMIDADE (FILIPEFLOP, 2018) E SENSOR ULTRASSÔNICO	26
FIGURA 12 – SISTEMA EMBARCADO DESENVOLVIDO EM (SANTOS, 2016).....	26
FIGURA 13 – PROTÓTIPO DO PROJETO DESENVOLVIDO EM (SANTOS, 2016)	26
FIGURA 14 – ALGORITMO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAR A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DESENVOLVIDO EM (SANTOS, 2016).	27
FIGURA 15-FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA	29
FIGURA 16- OPERAÇÃO DE UNIÃO	30
FIGURA 17 – OPERAÇÃO DE INTERSECÇÃO.....	30
FIGURA 18-SAÍDAS PARCIAIS DO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> DE MAMDANI PARA REGRA TIPO E	31
FIGURA 19-SAÍDA FINAL DO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> DE MAMDANI PARA REGRA TIPO OU.....	31
FIGURA 20 - VARIÁVEL DEFUZZIFICADA	32
FIGURA 21-TELA PRINCIPAL MATLAB R2017A - LICENÇA ESTUDANTE.....	33
FIGURA 22 -EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO DESENVOLVIDA EM <i>SIMULINK</i>	34
FIGURA 23 - EDITOR DE FUNÇÃO DE PERTINÊNCIA (ESQUERDA-SUPERIOR)), EDITOR FIS (<i>FUZZY</i> INFERENCE SYSTEM) (CENTRO), EDITOR DE REGRAS (DIREITA-SUPERIOR)), VISUALIZADOR DE REGRAS (INFERIOR-ESQUERDO) VISUALIZADOR DE SUPERFÍCIE (INFERIOR-DIREITO).	34
FIGURA 24 - ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO DESENVOLVIDO EM (FELICIANO, 2012).....	36
FIGURA 25 -MODELAMENTO MATEMÁTICO DA ESTRUTURA DE VAZÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO EM (SANTOS, 2016).....	36
FIGURA 26-ESQUEMA DO CONTROLADOR DESENVOLVIDO	37
FIGURA 27 - PERCENTUAIS DE UMIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE SOLO	38
FIGURA 28 - MODELO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “SOLO”	39
FIGURA 29-MODELO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “ÁGUA”	40
FIGURA 30 – MODELO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “TEMPERATURA”.....	40
FIGURA 31 – MODELO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “ATMOSFERA”.....	41
FIGURA 32 – CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “VENTO”	42
FIGURA 33- CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “FASE_DE_CRESCIMENTO”.....	43
FIGURA 34 – CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL DE SAÍDA DO SISTEMA <i>FUZZY</i> “QTD_ÁGUA”.....	44
FIGURA 35-CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO NO <i>SIMULINK</i>	47
FIGURA 36 - BLOCO UTILIZADA PARA EMULAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA.	47
FIGURA 38-MODELAMENTO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA PARA O CENÁRIO 2.....	48
FIGURA 37 - MODELAMENTO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA PARA O CENÁRIO 1	48
FIGURA 39-BLOCOS USADOS NO <i>SIMULINK</i> PARA O MODELAMENTO DA VARIÁVEL SOLO.	49
FIGURA 40 - RESPOSTA DO SISTEMA SOLO-TIPO ARENOSO A UM DEGRAU UNITÁRIO DE VAZÃO	50
FIGURA 41- VALORES DE TEMPO PARA INÍCIO E FIM DA RAMPA DE CRESCIMENTO ASSOCIADOS A T1 E T2.....	51
FIGURA 42-CONTROLADOR <i>FUZZY</i> , PI E SISTEMA SOLO-ARENOSO MODELADOS NO <i>SIMULINK</i>	53
FIGURA 43-MEDIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA DO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> NO <i>SIMULINK</i>	53
FIGURA 44-MODELO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM A AÇÃO DO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> E PI NO <i>SIMULINK</i>	54

FIGURA 45 - VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE (ESQ) COM UMIDADE DO SOLO (DIR).....	55
FIGURA 46 - VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE E VARIAÇÃO DO PARÂMETRO KC.....	55
FIGURA 47-VARIAÇÃO DO SINAL DE <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE DEFINIDO PELO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> E DEMAIS VARIÁVEIS DE ENTRADA DO SISTEMA <i>FUZZY</i>	56
FIGURA 48 - VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE (ESQ) COM UMIDADE DO SOLO (DIR).....	56
FIGURA 49 - VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE E VARIAÇÃO DO PARÂMETRO KC.....	57
FIGURA 50-VARIAÇÃO DO SINAL DE <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE DEFINIDO PELO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> E DEMAIS VARIÁVEIS DE ENTRADA DO SISTEMA <i>FUZZY</i>	57
FIGURA 51-VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE (ESQ) COM UMIDADE DO SOLO (DIR).	58
FIGURA 52-VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE E VARIAÇÃO DO PARÂMETRO KC.....	58
FIGURA 53-VARIAÇÃO DO SINAL DE <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE DEFINIDO PELO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> E DEMAIS VARIÁVEIS DE ENTRADA DO SISTEMA <i>FUZZY</i>	59
FIGURA 54-VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE (ESQ) COM UMIDADE DO SOLO (DIR).	59
FIGURA 55-VARIAÇÃO DO SINAL DE <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE DEFINIDO PELO CONTROLADOR <i>FUZZY</i> E DEMAIS VARIÁVEIS DE ENTRADA DO SISTEMA <i>FUZZY</i>	60
FIGURA 56-VARIAÇÃO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE E VARIAÇÃO DO PARÂMETRO KC.....	60
FIGURA 57 - COMPORTAMENTO DO <i>SETPOINT</i> DE UMIDADE DO CONTROLADOR VERSUS VARIAÇÃO DO PARÂMETRO KC PARA CANA DE AÇÚCAR.....	65

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA.....	38
TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL SOLO.....	38
TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL “ÁGUA”.....	39
TABELA 4- CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL “TEMPERATURA”.....	40
TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL “ATMOSFERA”.....	41
TABELA 6 – CLASSIFICAÇÃO DE BEAUFORT PARA VELOCIDADE DO VENTO.....	42
TABELA 7 – CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “VENTO”.....	42
TABELA 8-CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL <i>FUZZY</i> “FASE_DE_CRESCIMENTO”.....	43
TABELA 9- CLASSIFICAÇÃO DA VARIÁVEL DE SAÍDA “QTD_ÁGUA”.....	43
TABELA 10 - EXEMPLO DE REGRAS CONSTRUÍDAS.....	45
TABELA 11 - CONFIGURAÇÃO DO FIS (<i>FUZZY</i> INFERENCE SYSTEM).....	46
TABELA 12- TIPOS DE SOLO MODELADOS E SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE UMIDADE POR AMOSTRA.	49

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	13
2.	DESENVOLVIMENTO	17
2.1.	A importância da água para o metabolismo da planta	19
2.2.	Esquemas de irrigação	20
2.3.	Fatores influenciadores na qualidade da irrigação	22
2.4.	Sistemas automáticos de irrigação	23
2.5.	Controle ON-OFF desenvolvido em (SANTOS, 2016)	24
2.6.	Proposta de aprimoramento	27
2.7.	Sistemas Nebulosos	28
2.7.1.	Fundamentos da lógica <i>Fuzzy</i>	28
2.7.2.	Operações com Conjuntos <i>Fuzzy</i>	29
2.7.3.	Regras de inferência	30
2.7.4.	Método de Inferência de Mamdani	30
2.7.5.	Defuzzificação	31
3.	METODOLOGIA	33
3.1.	Materiais	33
3.2.	Métodos e procedimentos:	35
3.2.1.	Determinação das variáveis de entrada e saída.	36
3.2.2.	Determinação do banco de regras de inferência.	44
3.2.3.	Determinação dos parâmetros <i>Fuzzy</i>	45
3.2.4.	Construção do modelo no <i>Simulink</i>	46
3.2.4.1.	Emulação das variáveis de entrada	47
3.2.4.2.	Tipo do solo	49
3.2.4.3.	Controlador <i>Fuzzy</i> e PI e modelo do sistema de irrigação	50
3.2.4.4.	Medição das variáveis envolvidas no modelo	53
4.	RESULTADOS	54
4.1.	Modelo <i>Simulink</i>	54
4.2.	Resultados para simulação com cenário 1 – solo tipo arenoso	55
4.3.	Resultados para simulação com cenário 1 – solo tipo pouco arenoso	56
4.4.	Resultados para simulação com cenário 2 – solo tipo arenoso	58
4.5.	Resultados para simulação com cenário 2 – solo tipo pouco arenoso	59
5.	DISCUSSÃO	61
5.1.	Considerações sobre o sistema <i>Fuzzy</i>	61
5.2.	Considerações sobre o controlador PI	62
5.3.	Considerações sobre a variação do <i>setpoint</i> de umidade com a resposta de umidade do sistema solo.	62
5.4.	Considerações sobre a variação do <i>setpoint</i> de umidade e variação do parâmetro KC	64
5.5.	Considerações sobre a variação do sinal de <i>setpoint</i> de umidade definido pelo controlador <i>Fuzzy</i> e demais variáveis de entrada do controlador.	65
6.	CONCLUSÃO	68
	Referências bibliográficas	70

1. INTRODUÇÃO

Irrigação é o termo utilizado para se referir à arte de aplicação artificial de água ao solo, nas quantidades adequadas, visando promover condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas cultivadas, com o objetivo de suprimir o efeito causado pela má distribuição das chuvas e a conseqüente falta de água (CARVALHO, 2018)

Pode-se dizer que o sucesso de uma cultura agrícola está intimamente relacionado com um projeto adequado de um sistema de irrigação. Além disso, projetos de irrigação permitem que se possa desenvolver atividades agrícolas em regiões naturalmente desfavoráveis para a condução dessas práticas, tal como é o caso por exemplo das regiões áridas (AGROPECUÁRIA, 2018).

O desenvolvimento das técnicas de irrigação é milenar e se aprimorou largamente ao longo da história humana, tal que atualmente se tem os sistemas de irrigação pontuais, ou seja, sistemas onde a água é gotejada no momento e lugar apropriados para que haja o correto desenvolvimento das plantas. (EMBRAPA, 2010).

De modo geral, pode-se dizer que há quatro métodos de irrigação:

- a) **Irrigação por aspersão:** um jato de água é subdividido e lançados sob pressão na atmosfera através de orifícios ou bocais. Um exemplo de aplicação da irrigação por aspersão pode ser visto na figura 2.
- b) **Irrigação por micro aspersão:** a água é aplicada por emissores que localizam o volume de água nas áreas de interesse. Um exemplo de aplicação da irrigação por micro aspersão pode ser visto na figura 1.
- c) **Irrigação por superfície:** A superfície do solo é utilizada como meio para conduzir a água a ser aplicada para as áreas de interesse. Um exemplo de aplicação da irrigação por superfície pode ser visto na figura 4.
- d) **Irrigação de subsuperfície:** Se dá através da disposição de água nas zonas radiculares das plantas através do controle de lençóis freáticos artificiais ou naturais, mantendo-os a uma profundidade adequada e conveniente. Um exemplo de aplicação da irrigação de subsuperfície pode ser visto na figura 3.

Pelo fato da irrigação se dar em diferentes contextos ambientais e econômicos e pela ampla diversidade de meios de cultivo, não se tem um sistema de irrigação que possa atender a todas as necessidades, desse modo o sistema de irrigação deve ser selecionado de acordo com os requisitos envolvidos numa aplicação em particular. (FRIZZONE, 2017).

Figura 2- irrigação por aspersão. Fonte: (Irriga D'tudo sistemas de irrigação, 2018)

Figura 1- irrigação por micro aspersão. Fonte: (CPT, 2018)

Figura 4- irrigação por superfície. Fonte: (CPT, 2018)

Figura 3- irrigação subsuperfície. Fonte: (COELHO, 2010)

Nos últimos anos, as tecnologias de informação e a eletroeletrônica tem permitido grandes avanços na área de automação industrial, principalmente nas áreas da indústria metal mecânica, química, biomédica, etc. De modo geral, essas melhorias contribuíram em diversos aspectos, garantindo maior produtividade, eficiência e segurança. Na área agrícola, se observa esforços semelhantes, uma vez que se busca automatizar processos que são usados no campo para se alcançar os mesmos resultados positivos. Nesse sentido, diversas tecnologias foram criadas, tais como controle de estufas, máquinas agrícolas, criadouros e processos de controle de irrigação (SOUZA, 2002).

No que diz respeito a irrigação, a automação permite que o operador deixe de atuar diretamente nos processos produtivos e passe a se dedicar a atividades de gerenciamento e supervisão. Desse modo, elementos como válvulas de controle hidráulico, de regulação, controle e alívio de pressão, controladores eletrônicos e sistemas de comunicação via cabo ou

rede passam a fazer parte do cenário agrícola moderno. (REHAGRO, 2017). De fato, atualmente é possível se encontrar no mercado empresas especializadas no fornecimento desse tipo de serviço tal como pode se ver na bibliografia: (AGROCLIQUE, 2018), (IRRIGAT, 2018), (IRRIGAMATIC, 2015), (REHAGRO, 2017).

(a) Fonte: (VALLEY, 2018)

(b) Fonte: (AGRONOVAS, 2015)

(c) Fonte: (NEGREIRA, 2014)

Figura 5- exemplos de inovações tecnológicas o no campo: (a) controle de irrigação (b) máquinas agrícolas (c) controle de estufa.

Diversos fatores podem influenciar a qualidade de um processo de irrigação. Dentre esses fatores, pode-se destacar a umidade relativa do ar, radiação solar, o vento e a temperatura do ambiente, bem como as propriedades físico-químicas da água que está sendo utilizada para realizar o processo de irrigação. A irrigação automática baseada apenas nos níveis de concentração de umidade no solo é regulada pelas próprias necessidades da planta. De fato, essa foi a abordagem utilizada para o projeto do sistema de irrigação adotado em (SANTOS, 2016). Entretanto, por não se levar em consideração os demais fatores relacionados com a qualidade da irrigação, pode-se efetuar um uso deficiente da água, prejudicando o rendimento da cultura (RODRIGUES, 2012).

Nesse sentido, fica evidente que uma das vantagens do uso de sistemas automáticos de irrigação no ambiente agrícola é que se pode saber o momento certo de se iniciar a irrigação e o quanto de água se deve aplicar em uma cultura, baseando-se nos diversos fatores que podem

impactar esse processo, uma vez que um objetivo importante de um projeto de irrigação é que as demandas hídricas da planta sejam atendidas sem que não haja alterações significativas nas condições físicas e químicas do solo e que não haja nenhuma interferência sobre outros fatores relacionados com a produção da cultura. (CARVALHO, 2018). Somando-se a isso o manejo equilibrado de adubação, propicia-se um cenário onde as plantas podem expressar todo seu potencial genético. (EMBRAPA, 2010).

Todavia o desenvolvimento de um sistema de controle, que gerencia os sistemas automáticos de irrigação, que leve em consideração todas as variáveis relacionadas com a qualidade da irrigação pode se tornar desafiador uma vez que os modelos tradicionais de controle se baseiam em modelos matemáticos analíticos, que podem ser demasiadamente complexos de se determinar. (GOMIDE e GUDWIN, 1994)

Nesse contexto, pode-se utilizar sistemas *Fuzzy*, uma vez que esses simplificam o processo de determinação da melhor estratégia de irrigação a ser escolhida, uma vez que o poder da lógica *Fuzzy* reside no fato de que as variáveis nebulosas são modeladas a partir de variáveis linguísticas. A variável linguística pode ser modelada de acordo com a percepção humana a respeito de algum problema que se deseja modelar sujeitando-se à percepção subjetiva do projetista (EARL COX, 1998).

Objetivos

Diante do exposto, lista-se os objetivos do presente trabalho:

- Apresentar uma descrição crítica do sistema desenvolvido no trabalho tomado como referência (SANTOS, 2016), demonstrando seu funcionamento e limitação.
- Apresentar uma proposta da validade teórica de um sistema de irrigação que vise melhorar o potencial do sistema já desenvolvido (SANTOS, 2016), sem se preocupar com os aspectos técnicos de uma possível implementação desse sistema.
- Implementação de um modelo computacional, desenvolvido em *MATLAB/Simulink* que ilustra como o sistema proposto irá atuar.

2. DESENVOLVIMENTO

As técnicas de irrigação não constituem prática recente da humanidade, sendo que essa prática pode ser observada em algumas civilizações do Oriente, da Europa e da América. Provavelmente, os mais antigos projetos de irrigação ocorreram nas civilizações egípcias e chinesas, onde canais eram construídos para desviar o excesso de água dos rios, ocasionada pelos períodos de chuva, para irrigar cereais e outras culturas.

Figura 6 – Friso de 2000 A.C retratando egípcios usando água do rio Nilo para irrigação. Fonte: (MAYS, 2018)

Na Europa o emprego da irrigação se deu cerca de 300 a.C e já se havia desenvolvimento dessas técnicas na América. No Brasil a irrigação foi introduzida pelos padres jesuítas no Rio de Janeiro. A técnica foi evoluindo através das plantações de algodão no Rio Grande do Sul e de Café e batata no estado de São Paulo. Na década de 70 a irrigação localizada, que é a aplicação de água em pequenas quantidades diretamente sobre a zona radicular das plantas, começou a ser aplicada, em virtude de resultados positivos obtidos em Israel e nos Estados Unidos. (VIEIRA, 1989)

A irrigação é uma tecnologia que se aplica a agricultura de alto padrão, porém em alguns casos ela pode ser obrigatória ou suplementar. Nos casos em que ela é obrigatória, trata-se de sua aplicação em regiões semiáridas. Quando ela é suplementar indica-se sua aplicação a determinadas culturas que exigem variações na quantidade de água utilizada na irrigação como é o caso de algumas hortaliças (Ex: alface) ou algumas árvores frutíferas.

A irrigação suplementar também atua no equilíbrio relacionado a distribuição de água dada as plantações ao longo do ano, atuando nos períodos onde a presença da estiagem poderia comprometer o metabolismo das plantas e conseqüentemente a produtividade da cultura.

Nesse contexto, a irrigação é um fator importantíssimo para incrementar a produtividade das culturas. O projeto de um sistema de irrigação deve levar em conta as necessidades hídricas das plantas para as condições mais críticas, considerando-se o tipo de solo, clima e fase da cultura, isso é, em qual período de seu ciclo de vida a planta se encontra (ALBUQUERQUE, 2010). Na figura 7 estão representados os ciclos de desenvolvimento e as fases da cultura da cana de açúcar.

Figura 7- Fases de desenvolvimento da cana de açúcar Fonte: (MARIN, 2018)

Todavia, no dia a dia não se usa a capacidade máxima do sistema de irrigação, mas sim o necessário para cada circunstância. É nesse momento que se faz necessário o controle da duração e quantidade de água, e a isso se dá o nome de manejo ou programação de irrigação. Há vários métodos para se determinar esse controle. Alguns se baseiam em sensoriamento direto de grandezas e aplicação de fórmulas, outros podem ser dados por resultados computacionais. Há também métodos onde para se realizar esse controle, precisa-se saber mais sobre a evapotranspiração da cultura, que é uma grandeza relacionada a evaporação da água do solo e a transpiração da planta, isso é, a quantidade de água que a planta cede a atmosfera em decorrência de seus processos metabólicos. Essa necessidade hídrica se baseia na evapotranspiração potencial, que é dependente de uma evapotranspiração ideal (dada por uma relação recomendada pela FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) ou dada por um tanque de evaporação. (ALBUQUERQUE, 2010).

Assim a evapotranspiração de uma cultura pode ser calculada como:

$$ET_c = K_c * ET_o$$

Onde: ET_c – Evapotranspiração da cultura, K_c – coeficiente da cultura, ET_o – Evapotranspiração de referência (tanque de evaporação)

2.1. A importância da água para o metabolismo da planta

A fim de se compreender as vantagens de um sistema de irrigação automatizado, é válido discutir-se brevemente a importância da água para o desenvolvimento metabólico da planta. A presença da água, proveniente da chuva ou da irrigação, uma vez no solo, se junta com os demais nutrientes que aí estão presentes, formando uma mistura que é captada pelas raízes da planta. Essa mistura é levada até a via aérea da planta por meio de sua estrutura interna, presente no caule. Esses nutrientes são levados até as folhas e ali pela ação bioquímica desencadeada pelo processo da fotossíntese, se tornam moléculas orgânicas que serão utilizados para compor a própria estrutura da planta: folhas, frutos, etc. (VIEIRA, 1989). Esse processo está representado na figura 8.

Figura 8- Ciclo da água na planta Fonte: (VIEIRA, 1989)

A água não só atua como um importante fator para o transporte de nutrientes, mas desempenha um papel importante para manter a regulação da entrada de gás carbônico na planta para promover o processo de fotossíntese. Nos cenários onde há ausência ou abundância de água na atmosfera a planta tende a ter seu processo de transpiração alterado. Quando há mais umidade no ar, a planta transpira menos e quando há secura no ambiente ela tende a transpirar mais. Essa alteração no processo de transpiração da planta sugere a maior ou menor presença de gás carbônico captado, em consequência conclui-se que seu metabolismo pode se tornar mais ou menos acelerado, já que a concentração de gás carbônico (CO₂) está intimamente relacionada com a produção de carboidratos (CH₂O), que são as fontes de energia para a planta. (VIEIRA, 1989). Esse fenômeno é demonstrado na equação geral da fotossíntese para plantas, tal como proposto por Cornelius Van Niel, em 1930:

Consequentemente, a variação das concentrações das substâncias empregadas no processo de fotossíntese se traduz em uma produção maior ou menor dos seus produtos intrínsecos, tais como seus frutos. Por esse motivo é que se pode ter uma produtividade maior quando se há irrigação, pois, a planta não fica dependente dos períodos do ano em que somente a chuva impõe a presença de água. Além disso, em decorrência da fórmula da fotossíntese apresentada acima, pode-se já vislumbrar uma vantagem para sistema de irrigação inteligente: o controle de concentração da água que possa ser o mais adequado para diferentes concentrações de gás carbônico e luz, a fim de se produzir uma quantidade ótima de produtos da reação, explorando assim sempre o máximo potencial de produção de frutos da planta ao longo do ano.

Outro aspecto a ser levado em consideração no que diz respeito ao uso da água se dá pelo fato de que cerca de 98% da água que o vegetal usa é devolvida a atmosfera na forma de transpiração. Ou seja, a quantidade de água necessária para o vegetal é muito baixa, nesse sentido o manejo da irrigação também é importante para garantir somente a quantidade de água essencial para o bom funcionamento metabólico da planta (VIEIRA, 1989).

2.2. Esquemas de irrigação

Muitos projetos de irrigação falham por falta de um manejo adequado. Os fatores que influenciam o cultivo são: solo, clima e fatores relacionados ao tipo de produto da plantação.

Quanto ao solo e ao clima, existem métodos clássicos de predição do manejo mais adequados. Entretanto, o mesmo não se pode dizer dos fatores relacionados a cultura, uma vez que cada cultura tem seus elementos próprios de ciclo, etc.

De acordo com (RESENDE e ALBUQUERQUE, 2002) Os esquemas gerais de irrigação podem ser divididos em:

- **Irrigação por sintomas visuais:** O início da irrigação se dá através de uma inspeção visual: coloração das folhas, enrolamento das folhas, etc. Esse monitoramento é deficiente, já que quando esses sintomas aparecem, as plantas já estão bem desgastadas.
- **Calendário de irrigação:** Leva em conta um balanço de água no sistema solo-planta-atmosfera. Estima datas e quantidades de água a serem aplicadas ao longo do ciclo de cultura. Leva em conta a média histórica de dados climáticos, e isso pode ser fonte de erros. Essa previsão também pode ser efetivada por meio de programas de computador.
- **Método do balanço de água no solo:** Esse método funciona através da contínua monitoração dos níveis de água no solo. Ele avisa exatamente quando se deve fazer a irrigação para se suplantar a necessidade de água. Isso é feito através da posse de dados de clima, solo e cultura.

Naturalmente, esses esquemas de irrigação estarão relacionados com vários aspectos tais como: tipo de solo, topografia, clima, custo do sistema, uso de mão-de-obra, energia, incidência de pragas e doenças, quantidade e qualidade da água disponível (PINTO, 2014)

Adotado um esquema de irrigação, pode-se avaliar a produtividade de uma cultura através de alguns índices, tais como indicado por (CHAVES, MEDEIROS e NEGREIROS, 2001):

- altura das plantas
- diâmetro das plantas
- número de folhas por planta
- peso da matéria fresca da parte aérea e produtividade

2.3.Fatores influenciadores na qualidade da irrigação

A necessidade de água na planta varia de acordo com o tipo de cultura e sua fase de crescimento. Todavia, outros fatores desempenham um papel fundamental na qualidade da irrigação. Um manejo adequado da água deve ocorrer considerando todos esses fatores:

SOLO: O solo é composto de partículas minerais e orgânicas. Cerca de 50% de sua composição é ar (contido nos poros da terra) e água (FELICIANO, 2012). É a presença de poros no solo que permitem a absorção da água. Por isso se deve levar em conta sua textura, estrutura, nível de disponibilidade de água (SALOMÃO, 2007). A influência do solo na irrigação está relacionada com sua capacidade de infiltração, permeabilidade e disponibilidade de água. O solo recebe classificações de acordo com seu tipo e composição (VIEIRA, 1989). Por exemplo, os solos argilosos contêm mais poros que os solos arenosos, ou seja, possuem uma área porosa maior, o que faz com que a quantidade de água retida neles seja superior (FELICIANO, 2012).

ÁGUA: A água utilizada para irrigação deve ser considerada desde os seus aspectos físicos, isso é, a quantidade de partículas em suspensão; e químicos e biológicos: concentração de pH, ferro, manganês e sulfeto de hidrogênio e populações bacterianas, etc. (FERREIRA, 2010). A presença de pequenas concentrações salinas na água pode fazer com que o terreno se torne improdutivo e o uso excessivo de água produz uma queda na produtividade (SALOMÃO, 2007). Cada planta possui uma tolerância diferente a concentrações de sais na água. Não há como desenvolver um sistema de classificação de concentração de sal que atenda todas as plantas (SILVA, FONTES, *et al.*, 2011).

PLANTA: O entupimento das raízes das plantas com água impede a captação de oxigênio necessário para o seu desenvolvimento (SALOMÃO, 2007). Assim sendo, o modo como as raízes de cada planta se desenvolvem influencia no modo como se deve dar a irrigação.

ATMOSFERA: A atmosfera contém os gases que a planta precisa, e transporta grandes quantidades de água (SALOMÃO, 2007), que alteram a umidade do ar. A alteração da umidade do ar pode acentuar ou atenuar o processo de evapotranspiração. Altos níveis de umidade na atmosfera impactam a agricultura no que diz respeito ao surgimento de pragas ou doenças nas plantas, e conseqüentemente tem um efeito nocivo na qualidade de seus produtos (PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007).

TEMPERATURA: A temperatura é responsável por afetar o processo de evapotranspiração da planta e está intimamente relacionada com o seu consumo de água. A temperatura também afeta a germinação, fotossíntese, o processo de crescimento e floração e frutificação das plantas (GIRARDI, PEITER, *et al.*, 2017).

VENTO: O vento pode trazer tantos efeitos positivos quanto efeitos negativos para as plantas. Alguns dos efeitos positivos são: redistribuição de calor, umidade para zonas mais secas e renovação das concentrações de CO₂ locais. Todos esses efeitos impactam diretamente o metabolismo das plantas. Contudo o vento também contribui negativamente pois pode causar a deformação de plantas, desfolhamento e consequente ineficácia do processo de fotossíntese. (PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007).

2.4. Sistemas Automáticos de Irrigação

Métodos clássicos de controle, tais como controle *ON-OFF* e PID, não apresentam resultados satisfatórios em um sistema de irrigação automático pois não levam em conta a multiplicidade das variáveis envolvidas. Quando se tem sistemas que possuem processos dinâmicos que podem ser modelados de maneira linear, pode-se utilizar aí uma série de técnicas que existem e que são conhecidas no campo da engenharia de controle. Porém, no caso de um modelo que descreva um sistema de irrigação, onde há uma interação entre o solo, água, clima e outros fatores, o modelo matemático desse sistema não é facilmente linearizável. Logo, tipos de controles populares tais como é o caso do PID são pouco adequados não só pela modalidade do sistema em questão, mas também pelo fato de que os sensores que são utilizados nesses sistemas possuem uma certa não-linearidade, o que corrobora para a dificuldade da apresentação dessa estratégia de controle para esse fim específico, ou seja, da irrigação automática (FELICIANO, 2012).

Um controle inteligente de irrigação diminui a mão de obra e poupa recursos, além de proporcionar uma cultura mais rica e saudável. Outras vantagens dos sistemas automáticos de irrigação são:

- i. Melhor exploração do potencial agrário
- ii. Proporciona sistemas irrigados para o médio agricultor, apesar de um sistema de irrigação ser mais convencional em grandes plantações.

- iii. Supri as deficiências causadas por técnicas de irrigação inadequadas, muitas vezes passadas de geração em geração.

Há muitas variáveis envolvidas no processo de irrigação. Todavia, algumas dessas variáveis merecem destaque:

- **CAPACIDADE DE CAMPO:** Índice utilizado para demonstrar quando o solo está totalmente preenchido com água. Sua medida é dada em Pa.
- **PONTO DE MURCHAMENTO:** É a quantidade mínima de água que deve haver no solo para que a planta não sofra danos irreversíveis. A hora certa para se começar a irrigar seria justamente no momento em que a umidade está imediatamente acima desse ponto. Sua medida é dada em Pa.
- **POTENCIAL OU TENSÃO DA ÁGUA NO SOLO:** Índice utilizado para representar uma maneira de se conhecer a umidade do solo através do estado de energia da água no solo. Através de certos instrumentos, tais como o tensiômetro, se é possível ter uma ideia da umidade do solo. Sua medida é dada em Pa.

2.5. Controle *ON-OFF* desenvolvido em (SANTOS, 2016)

O objetivo desse projeto foi desenvolver um sistema microcontrolado que utiliza energia solar para acionar um sistema de irrigação automático que é ativado somente através do valor de umidade do solo. Assim, a plantação só recebe água quando o solo tem um nível de umidade inferior a um *set-point* previamente estabelecido.

O painel solar é utilizado para converter a energia solar em energia elétrica. Essa energia elétrica é utilizada para se recarregar uma bateria que é utilizada para manter o funcionamento do sistema como um todo. Um circuito adicional de carregamento da bateria (figura 9), desenvolvido por (DAVIS, 2014) e adaptado nesse trabalho, fica responsável por gerenciar o nível de tensão da bateria, e conecta a bateria com o painel solar somente quando há real necessidade, garantindo assim sua preservação.

Figura 9-Circuito de carregamento da bateria (DAVIS, 2014)

A água que chega até a plantação provém de um tanque, que tem seu volume preenchido através de uma bomba motorizada, que retira a água de um poço e a leva até o tanque somente quando seu nível for considerado baixo.

O controle do fluxo de água que deixa o tanque é determinado pela ação de uma válvula, que é controlada por um servomotor. Essa abordagem permite uma economia de água, livra o agricultor dos formatos padrão de energia utilizados na agricultura e otimiza o uso de recursos no local de cultivo. Uma visão geral do sistema é dada no digrama representado na figura 10.

Figura 10-Diagrama de Blocos do sistema desenvolvido em (SANTOS, 2016)

Os sensores utilizados no projeto (figura 11) foram:

Sensor de umidade: Permite ao usuário que determine o nível de sensibilidade do sensor, dando a possibilidade de ajustar a aplicação da irrigação para diferentes tipos de necessidades hídricas das plantas.

Sensor Ultrassônico: Utilizado para se medir o nível do tanque que contém a água a ser disponibilizada às plantas.

Figura 11 – Da esquerda para direita: Sensor de umidade (FILIPEFLOP, 2018) e Sensor Ultrassônico (MERCADO_LIVRE, 2018)

Através das entradas digitais do microcontrolador, os sensores de umidade e nível transmitem dados relativos as grandezas a serem medidas. De acordo com o valor dessas medidas, uma lógica de programação presente no microcontrolador fica responsável por controlar os dispositivos do sistema, garantindo as condições previstas no algoritmo da figura 14. A figura 12 mostra o sistema embarcado desenvolvido e a figura 13 mostra um modelo 3D de uma proposta de implementação do protótipo.

Figura 13 – Sistema embarcado desenvolvido em (SANTOS, 2016).

Figura 12 – Protótipo do projeto desenvolvido em (SANTOS, 2016)

Figura 14 – Algoritmo utilizado para implementar a lógica de programação do sistema desenvolvido em (SANTOS, 2016).

2.6. Proposta de aprimoramento

O sistema desenvolvido previamente é deficiente pois leva em consideração somente o nível de umidade do solo, desprezando todas as outras variáveis que tem impacto na qualidade da irrigação.

Logo, embora algumas técnicas de controle clássico, tais como o controle *ON-OFF* e PID não sejam as mais adequadas para a aplicação de irrigação automática, o uso de lógica *Fuzzy* é favorável no sentido em que permite que as mais diversas variáveis envolvidas no processo de irrigação sejam modeladas matematicamente de maneira mais simples, a partir da percepção humana.

Assim sendo, propõe-se aprimorar o sistema desenvolvido, através do uso de uma aplicação baseada em lógica *Fuzzy*, que se utiliza das diversas variáveis envolvidas no processo de irrigação para melhor determinar a quantidade de água a ser disponibilizada ao solo, garantindo assim a máxima produtividade da plantação.

2.7.Sistemas Nebulosos

Os sistemas nebulosos ou sistemas *Fuzzy* surgiram em 1965. Ao contrário dos sistemas que empregam variáveis *booleanas*, ou sejam, que podem admitir apenas dois valores possíveis, as variáveis *Fuzzy* podem assumir infinitos valores dentro de dois limites pré-fixados. De modo resumido, a essência da lógica *Fuzzy* se traduz no princípio do seu próprio criador, Lotfali Askar-Zadeh (ROISENBERG, 2018):

“Quando a complexidade do problema cresce, nossa habilidade para tornar as proposições precisas diminui até um limiar que está fora do nosso alcance. Isto torna a precisão e a relevância duas características incompatíveis.”

Logo, os principais benefícios do uso da lógica *Fuzzy* são:

- i. Redução do tempo de desenvolvimento e projeto.
- ii. Poder de modelamento de sistemas não-lineares complexos.
- iii. Necessidade de menos *chips* e sensores para implementação em sistemas de controle.

O poder da lógica *Fuzzy* reside no fato de que as variáveis nebulosas são modeladas a partir de variáveis linguísticas. A variável linguística pode ser modelada de acordo com a percepção humana a respeito de algum problema que se deseja modelar.

2.7.1. Fundamentos da lógica *Fuzzy*

Como expressado anteriormente, na lógica nebulosa, os valores são expressos linguisticamente, como por exemplo, uma condição está presente, muito presente, pouco

presente, não presente; onde cada termo linguístico é interpretado como um subconjunto *Fuzzy* do valor unitário. A relação desses subconjuntos com o valor unitário é dada por funções de pertinência.

A figura 15 ilustra um exemplo com as curvas das funções de pertinência, onde estão traçadas para valores de x que podem constituir condições em que $Z(X)$ representa a variável linguística Z (não presente), $P(X)$ representa a variável linguística P (pouco presente), $M(X)$ representa a variável linguística M (presente) e $G(X)$ representa a variável linguística G (muito presente) (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHHEIT, 1995), onde $Z(X), P(X), M(X), G(X)$ são funções de pertinência da forma $\mu(x)$.

Figura 15-Funções de pertinência. Adaptado de: (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHHEIT, 1995)

2.7.2. Operações com Conjuntos *Fuzzy*

Há várias operações com conjuntos *Fuzzy*. Dentre elas, destacam-se as operações de:

União: Como apresentado na figura 16, a união da variável *Fuzzy* A com a variável *Fuzzy* B será igual à variável A nos pontos em que $\mu_A(x) > \mu_B(x)$ e a mesma será igual à variável B nos pontos em que $\mu_A(x) < \mu_B(x)$ (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHHEIT, 1995).

$$\mu_A(x) \cup \mu_B(x) = \text{Max}(\mu_A(x), \mu_B(x)), \forall x \in X \text{ onde } X \text{ é o universo de discurso de } x.$$

Intersecção: A figura 17 ilustra a intersecção da variável *Fuzzy* A com a variável *Fuzzy* B, na qual será igual à variável A nos pontos em que $\mu_A(x) < \mu_B(x)$ e igual à variável B nos pontos em que $\mu_A(x) > \mu_B(x)$ (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHHEIT, 1995).

$$\mu_A(x) \cap \mu_B(x) = \text{min}(\mu_A(x), \mu_B(x)), \forall x \in X \text{ onde } X \text{ é o universo de discurso de } x.$$

Figura 17- Operação de União (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995)

Figura 16 – Operação de Intersecção (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995)

2.7.3. Regras de inferência

O raciocínio *Fuzzy* é baseado em regras de inferência da forma:

Se <premissa>, então <consequência>

Uma regra de inferência simples e direta pode ser escrita como:

Se x é A, então y é B

Onde A e B são conjuntos *Fuzzy*, e x e y são respectivamente, premissa e consequente (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995).

2.7.4. Método de Inferência de Mamdani

O método de inferência de Mamdani é baseado na regra de composição máx-min. Neste método, o operador lógico OU é modelado pelo operador máximo (união) e o operador lógico E é modelado pelo operador mínimo (intersecção). Seja o conjunto de regras expressos a seguir:

Regra 1: Se (x é A1 e y é B1) então z é C1

Regra 2: Se (x é A2 e y é B2) então z é C2

A figura 18 ilustra como uma saída real z de um sistema de inferência é gerada a partir das entradas x e y reais a partir das regras 1 e 2 acima.

Figura 18-Saídas parciais do controlador Fuzzy de Mamdani para regra tipo E (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995)

Agora, seja a regra a seguir:

Regra 3: Se (x é C1 ou y é C2) então z é C

A figura 19 ilustra como uma saída real z de um sistema de inferência é gerada a partir das entradas x e y reais a partir da regra 3.

Figura 19-Saída final do controlador Fuzzy de Mamdani para regra tipo OU (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995)

2.7.5. Defuzzificação

O método de inferência produz uma saída que indica o controle a ser adotado, porém a saída será um conjunto *Fuzzy*. Por este motivo é necessário um método para *defuzzificar* a saída, ou seja, para se converter o conjunto *Fuzzy* em um número real. Existem diversos métodos de defuzzificação, como o método do centroide, método primeiro dos máximos, método da média dos máximos, último dos máximos, etc. Desses métodos, um dos mais utilizados é o método do centroide, que calcula a coordenada x do ponto referente ao centroide da área contida na região da variável *Fuzzy* de saída. A fórmula (1) determina o cálculo para conjuntos discretos e a (2) para conjuntos contínuos. Na figura 20 observa-se a variável defuzzificada G(c).

$$G(C) = \frac{\sum_{i=0}^n u_i \mu(X_i)}{\sum_{i=0}^n \mu(X_i)} \quad (1)$$

$$G(C) = \frac{\int u \mu(u_i)}{\int \mu(u_i)} \quad (2)$$

Figura 20 - Variável defuzzificada (GOMIDE, GUDWIN e TANSCHKEIT, 1995)

3. METODOLOGIA

3.1. Materiais

Pela proposta desse trabalho, foram utilizados *softwares* para a condução do projeto. Todos esses *softwares* foram executados no sistema operacional *Windows 10*. A seguir se dará uma breve descrição desses softwares:

3.1.1. MATLAB

O *MATLAB* é um *software* desenvolvido pela companhia *MathWorks* que proporciona um ambiente para análise de dados e modelamento de processos com uma linguagem de programação que se utiliza de matemática matricial. Além disso, o *software* proporciona o uso do *toolboxes* que são aplicações secundárias voltadas para fins específicos, dentro da plataforma. O *software* apresenta uma ampla gama de soluções para os mais diversos campos do conhecimento. (MATHWORKS, 2018).

Nesse trabalho foi utilizado o *MATLAB R2017a*, com licença estudante, voltada para uso acadêmico.

Figura 21-Tela principal MATLAB R2017a - licença estudante.

3.1.2. SIMULINK

O *Simulink* é uma ferramenta de modelamento de sistemas que é executada conjuntamente com o *MATLAB*. Os modelos são baseados em blocos, e pode-se realizar testes e medidas sobre as grandezas envolvidas no sistema modelado

dinamicamente. Quando combinado com o *MATLAB*, se é possível criar uma programação baseada em uma abordagem textual e gráfica.

Figura 22 -Exemplo de uma aplicação desenvolvida em Simulink (MATHWORKS, 2018)

3.1.3. Fuzzy Logic Toolbox

A ferramenta *Fuzzy Logic Toolbox* provê um a série de funções, aplicativos e blocos para *Simulink* que permitem a análise, projeto e simulação de sistemas baseados em lógica *Fuzzy*. A plataforma permite modelar o comportamento de complexos sistemas utilizando-se de regras de lógica *Fuzzy* e sistemas de inferência. Além disso, se é possível construir e editar funções de pertinência, regras e outras variantes típicas de um sistema *Fuzzy*. (MATHWORKS, 2017)

Figura 23 - Editor de função de pertinência (esquerda-superior), Editor FIS (Fuzzy Inference System) (Centro), Editor de regras (direita-superior), Visualizador de regras (inferior-esquerdo) Visualizador de superfície (inferior-direito). (MATHWORKS, 2018)

3.2. Métodos e procedimentos:

Para a execução do projeto, seguiu-se o seguinte método:

- a) Foi efetuado um estudo e levantamento bibliográfico sobre os fundamentos das técnicas de irrigação e os principais parâmetros que influenciam na qualidade da irrigação, a fim de conhecê-los e avaliar seu impacto no manejo da irrigação. As conclusões desse passo estão expostas no capítulo 2.
- b) Realização de um estudo e levantamento bibliográfico sobre o uso de projetos que empregam lógica *Fuzzy* em sistemas de irrigação agrícola, a fim de se conhecer de que modo a lógica *Fuzzy* pode ser empregada nesse tipo de aplicação. As conclusões desse passo estão expostas no capítulo 3.2.4.
- c) Realização de um estudo sobre a ferramenta *Fuzzy Logic ToolBox* e sua aplicação no *Simulink*, a fim de se aprender sobre como utilizá-la. As conclusões desse passo estão expostas no capítulo 3.2.3.
- d) Determinação e quantificação das variáveis a serem utilizadas pelo sistema *Fuzzy*, buscando-se correlacionar os valores dessas grandezas com o impacto causado na qualidade da irrigação, quando atuantes em conjunto. As conclusões desse passo estão expostas no capítulo 3.2.1.
- e) Implementação de regras e funções de pertinência que serão utilizadas no sistema *Fuzzy*, através dos conhecimentos adquiridos pelo levantamento bibliográfico
- f) Condução de simulações computacionais a fim de se avaliar a efetividade do modelo computacional proposto.

A seguir se irá expor com mais detalhes os procedimentos empregados para se conduzir o proposto nos pontos 4 até 6 do método utilizado.

3.2.1. Determinação das variáveis de entrada e saída.

Esse projeto foi inspirado no trabalho desenvolvido em (FELICIANO, 2012), o qual se baseia em um sistema *Fuzzy* supervisor, que através do monitoramento de diversas variáveis físicas, define um nível de umidade. Esse nível é usado como *setpoint* de um outro controlador *Fuzzy*, que recebe um sinal de erro resultante da diferença entre o sinal construído pelo supervisor e pela umidade do solo medida diretamente. Um esquema geral do funcionamento desse sistema pode ser visto na figura 24.

Figura 24 - Esquema de funcionamento do projeto desenvolvido em (FELICIANO, 2012)

Porém, após uma análise efetuada sobre o sistema proposto, decidiu-se empregar um controlador que se utiliza apenas de um sistema *Fuzzy*, atuando em conjunto com um segundo controlador PI. Isso foi feito, pois, o projeto desenvolvido em (SANTOS, 2016) utiliza de uma válvula para liberar água para as plantações e esse aspecto permite uma simplificação na escolha do controlador. Essa água provém de um reservatório de água, logo, há uma relação direta entre o ângulo de abertura da válvula de saída do tanque, a altura do nível de água do tanque e a vazão volumétrica de água que deixa a válvula. Vale ressaltar que o modo como a água vai ser conduzida até as plantas não é discutido em detalhes nesse trabalho, porém considera-se aqui que a condução se dará por ação gravitacional, através da geometria do próprio solo. Na figura 25 observa-se o modelo matemático que descreve o processo de vazão

Figura 25 - Modelamento matemático da estrutura de vazão do projeto desenvolvido em (SANTOS, 2016)

volumétrica (Q_0) de água em função do nível de água no tanque (h) e do ângulo de abertura da válvula θ (em graus) e da área da seção correspondente a válvula (A). Nota-se que há uma correlação direta entre o ângulo de abertura da válvula e a área total da seção da válvula, o que depende diretamente da geometria da válvula.

Assim sendo, avaliou-se que um controlador PI poderia ser empregado, no sentido que a complexidade do modelo matemático que descreve o comportamento de vazão da água não justificava o uso de um controlador baseado em lógica *Fuzzy* para regular a válvula, pois um controlador PI é mais simples de ser implementado uma vez que realiza operações matemáticas diretas sobre os dados de entrada, transformando-os em sinais de saída que podem ser modelados por meio de uma planta de controle simples; ao passo que um controlador *Fuzzy* irá efetuar a fuzzificação das variáveis de entrada, aplicar uma regra de inferência sobre essas variáveis, de acordo com o conjunto de regras armazenado em sua memória (que crescem rapidamente de acordo com o número de variáveis de entrada utilizadas) e posteriormente atua defuzzificando o conjunto *Fuzzy* encontrado no processo de inferência para então atuar sobre a válvula.

Logo, determinando-se as variáveis de entrada e adaptando o esquema geral do controlador implementado em (FELICIANO, 2012) tem-se o controlador proposto na figura 26:

Figura 26-Esquema do controlador desenvolvido

De acordo com o levantamento teórico, definiu-se as variáveis de entrada e saída, tal como se pode observar na tabela 1, julgando que essas variáveis apresentam impacto direto sobre o modo como se deve dar o manejo da irrigação e considerando que, apesar de haver diversas outras variáveis que também contribuem no processo de manejo da irrigação, na prática observa-se que um número elevado de variáveis de entrada acaba por proporcionar um número muito grande de regras para o sistema *Fuzzy*.

Tabela 1 - Definição das variáveis de entrada e saída

Entrada	Saída
Solo	% umidade relativa para o solo
Água	
Temperatura	
Atmosfera	
Vento	
Fase de crescimento	

3.2.1.1. Classificação do solo

O solo foi classificado em 3 tipos básicos: arenoso, pouco arenoso e argiloso. A determinação de cada tipo de solo está relacionada com a umidade relativa do solo, medida através do uso de um sensor de umidade volumétrica, tal como o *Hidrofarm* (FALKER, 2018) já que diferentes tipos de solo vão possuir diferentes percentuais de água, tal como se pode observar na figura 27

Figura 27 - Percentuais de umidade para diferentes tipos de solo (FALKER, 2018)

Desse modo, a partir da figura 27, agrupou-se os diferentes tipos de solo em três grandes conjuntos:

Tabela 2 – Classificação da variável solo

Conjunto	Tipos de solo	Variação de umidade
Argiloso	Muito argiloso	20% - 45%
Pouco-Arenoso	Franco	14%-35%
Arenoso	Areio Franca	0%-18%

De tal forma que a variável *Fuzzy* “SOLO” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 28, onde o eixo x foi especificado como a porcentagem de umidade no solo e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 28 - Modelo da variável *Fuzzy* “SOLO”

3.2.1.2. Classificação da água

Segundo (SILVA, FONTES, *et al.*, 2011) a classificação da qualidade da água para irrigação leva em consideração a presença de uma gama de elementos distintos além dos sais, sendo que alguns deles são mais danosos para a irrigação que outros. Porém, nesse trabalho a água foi classificada de acordo com o seu grau de concentração salina apenas. Assim sendo, através da medição da condutividade elétrica da água, pode-se determinar o grau de concentração dos sais. Assim, como se pode observar na tabela 3, a classificação da variável “ÁGUA” se deu em dois conjuntos: “Baixa salinidade” e “Alta salinidade”.

Tabela 3 - Classificação da variável “ÁGUA”

Conjunto	Condutividade elétrica μS
Baixa salinidade	0-2500 μS
Alta salinidade	2500-5000 μS

De tal forma que a variável *Fuzzy* “ÁGUA” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 29, onde o eixo x foi especificado como a condutividade elétrica em μS na água e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 29-Modelo da variável Fuzzy “ÁGUA”

3.2.1.3. Classificação da Temperatura

A temperatura ambiente afeta diversos parâmetros, porém para o autor, seu impacto mais crítico se dá com sua relação com o surgimento de doenças na plantação. Nesse caso, o impacto da temperatura se dá conjuntamente com o grau de umidade. Segundo referência dada pela literatura (PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007) a temperatura tem pouco impacto no surgimento de doenças quando seu valor é inferior a 16 °C e alto impacto quando seu valor é maior que 16 °C. Assim sendo, na tabela 4 pode se observar que a variável “TEMPERATURA” foi classificada em dois conjuntos: “Baixa temperatura” e “Alta temperatura”.

Tabela 4- Classificação da variável “TEMPERATURA”

Conjunto	Temperatura °C
Baixa temperatura	0-16
Alta temperatura	16 – 25

De tal forma que a variável Fuzzy temperatura foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 30, onde o eixo x foi especificado como temperatura ambiente em °C e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 30 – Modelo da variável Fuzzy “TEMPERATURA”

3.2.1.4. Classificação da Atmosfera

A variável *Fuzzy* “ATMOSFERA” foi definida em termos de umidade relativa do ar, que é medida como o percentual de umidade do ar. Os valores para a classificação da umidade do ar seguiram o modelamento utilizado por (FELICIANO, 2012), de tal modo que o ar foi classificado em dois conjuntos: conjunto pouco úmido, quando seu percentual de umidade relativa está entre 0-20% e conjunto muito úmido quando esse percentual é maior que 50%, tal como se pode observar na tabela 5.

Tabela 5 – Classificação da variável “ATMOSFERA”

Conjunto	Umidade relativa do ar %
Pouco úmido	0-20
Muito úmido	50-100

De tal forma que a variável *Fuzzy* “ATMOSFERA” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 31, onde o eixo x foi especificado como umidade relativa do ar e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 31 – Modelo da variável Fuzzy “ATMOSFERA”

3.2.1.5. Classificação do vento

A variável *Fuzzy* “VENTO” foi classificada de acordo com sua velocidade em km/h. Os valores associados a cada denominação de vento foram referenciados de acordo com a tabela de valores de Beaufort, tal como se pode ver na tabela 6.

Tabela 6 – Classificação de Beaufort para velocidade do vento

Número de	Velocidade (Km/h)	Velocidade (m/s)	Denominação
0	0 a 1	0 a 0,3	Calmo
1	2 a 5	0,6 a 1,4	Aragem
2	6 a 11	1,7 a 3,1	Brisa Leve
3	12 a 19	3,3 a 5,3	Brisa Fraca
4	20 a 28	5,6 a 7,8	Brisa moderada
5	29 a 38	8,1 a 8,3	Brisa forte
6	39 a 49	10,8 a 11,1	Vento fresco
7	50 a 61	13,9 a 16,9	Vento forte

Para simplificar o modelamento *Fuzzy*, a variável “VENTO” foi classificada em dois níveis: Fraco e Forte, tal como se pode ver na tabela 7:

Tabela 7 – Classificação da variável *Fuzzy* “VENTO”

Conjunto	Velocidade do vento m/s
Fraco	0-7
Forte	7-14

De tal forma que a variável *Fuzzy* “VENTO” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 32, onde o eixo x foi especificado como a velocidade do vento em m/s e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 32 – Classificação da variável *Fuzzy* “VENTO”

3.2.1.6. Classificação da fase de crescimento

A variável *Fuzzy* “FASE_DE_CRESCIMENTO”, está relacionada com a necessidade de água que cada tipo de planta possui em determinadas épocas do ano. Desse modo, nesse trabalho, foi definido que a fase de crescimento seria definida para a cana-de-açúcar, de acordo com o trabalho de referência (FELICIANO, 2012). Para essa variável foram definidos três conjuntos:

estágio inicial, estágio intermediário e estágio final de acordo com o período do ano, tal como se pode ver na tabela 8.

Tabela 8- Classificação da variável Fuzzy “FASE_DE_CRESCIMENTO”

Conjunto	Duração (dias)
Estágio inicial	0-128
Estágio intermediário	130-330
Estágio final	330-365

De tal forma que a variável Fuzzy “FASE_DE_CRESCIMENTO” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 33, onde o eixo x foi especificado como o período em dias e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 33- Classificação da variável Fuzzy “FASE_DE_CRESCIMENTO”

3.2.1.7. Classificação da variável de saída

De acordo com a composição das variáveis de entrada do sistema Fuzzy, a variável de saída será definida em termos de porcentagem de umidade relativa que o solo deve ter de modo a garantir um bom manejo da irrigação.

Essa variável foi classificada em três conjuntos: Baixa, média e Alta, que correspondem aos diferentes percentuais de umidade do solo, tal como se pode observar na tabela 9.

Tabela 9- Classificação da variável de saída “QTD_ÁGUA”

Conjunto	Umidade relativa (%)
Baixa	0-12
Média	12-28
Alta	28-40

De tal forma que a variável *Fuzzy* “QTD_ÁGUA” foi modelada na ferramenta *Fuzzy Toolbox* como se pode observar na figura 34, onde o eixo x foi especificado como a porcentagem de umidade relativa do solo e o eixo y como o grau de pertencimento do conjunto.

Figura 34 – classificação da variável de saída do sistema *Fuzzy* “QTD_ÁGUA”

3.2.2. Determinação do banco de regras de inferência.

As regras de inferência foram construídas com base nos efeitos que as variáveis de entrada possuem no manejo da irrigação. Se a água for salina então deve-se diminuir a quantidade de água para irrigação, já que o sal afeta negativamente a cultura. Se a temperatura estiver alta e a umidade for alta então tem-se um terreno mais propício para doenças, sendo que nesse caso deve-se fornecer menos água para as plantas, para se evitar o excesso de umidade.

Se o nível de umidade do ar for baixo então a demanda de transpiração da planta será maior, logo deve-se dar mais água para irrigação. Se os ventos forem fortes então haverá maiores danos causados às plantas, o que irá fazer com que grande parte dos seus esforços metabólicos sejam orientados para a reconstrução vegetal e não para os frutos, logo deve-se fornecer mais água para manter as demandas de energia. Se o solo for arenoso, pouco arenoso ou argiloso, os índices de capacidade de campo são diferentes. Logo no primeiro caso deve-se dar menos água a planta e aos outros casos pode-se dar mais água, já que o excesso de água pode danificar as raízes da planta por falta de oxigenação. E finalmente dependendo do estágio de crescimento da planta, a demanda de água varia, o que faz com que o manejo de água também deva ser adaptado. As diversas combinações entre essas variáveis, através de raciocínios semelhantes aos levantados acima, irão resultar em diferentes decisões sobre a quantidade de água que deve ser liberada as plantas.

Nesse sentido, uma tabela de regras foi construída seguindo o seguinte procedimento: Primeiramente, para cada variável de entrada foi associado uma necessidade hídrica para planta, como se só essa variável estivesse influenciando o sistema. Essa necessidade hídrica foi classificada de acordo com a quantidade de água que seria necessário enviar às plantas (B-baixo, M-médio, A -alto). Algumas variáveis foram avaliadas como “-“, já que não influenciam em nada na variação da quantidade de água na saída. Então, foram contabilizados quantos B's e A's cada diferente combinação entre as variáveis de entrada continham. Caso o número de B's seja maior que o de A's então a variável de saída foi definida como B “baixa”. Ao contrário, se o número de A's for maior que o de B's, a saída foi definida como alta A “alta”. Caso eles se iguallassem, a saída seria M “médio”.

Essa regra foi construída como forma de tornar a análise dos diversos casos mais simples. Nos casos em que todas as saídas foram iguais (só B ou só A) foi adotado que o nível de saída fosse igual a M “médio”. A tabela completa, contendo todas as 144 combinações está disponível no apêndice 1.

Tabela 10 - Exemplo de regras construídas

n regra	SOLO		ÁGUA		TEMPERATURA	
1	ARENOSO	B	B_SALINIDADE	-	B_TEMP	B
2	ARENOSO	B	B_SALINIDADE	-	B_TEMP	B
3	ARENOSO	B	B_SALINIDADE	-	B_TEMP	B

UMID		VENTO		FASE_CRESC.	
P_ÚMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B
P_ÚMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A
P_ÚMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B

Σ BAIXA	Σ MEDIA	Σ ALTA	Σ -	QTD. ÁGUA
4	0	2	1	B
3	0	3	1	M
4	0	2	1	B

3.2.3. Determinação dos parâmetros *Fuzzy*

A ferramenta *Fuzzy Logic Toolbox* permite a configuração do sistema *Fuzzy* a ser implementado através da modificação de alguns parâmetros associados com as operações que serão realizadas sobre os conjuntos *Fuzzy*, como operações lógicas *AND*, *OR* e implicação e agregação, além da determinação do modo como se realizará a defuzzificação.

Para o sistema *Fuzzy* desenvolvido nesse trabalho a configuração dos parâmetros foi estabelecida tal como se pode observar na tabela 11.

Tabela 11 - Configuração do FIS (*Fuzzy Inference System*)

Parâmetro	Classificação
Método de inferência	Mamdani
Método AND	Operação Mín.
Método OR	Operação Máx.
Implicação	Operação Mín.
Agregação	Operação Máx.
Defuzzificação	Centroide

3.2.4. Construção do modelo no *Simulink*

O modelo construído no *Simulink* possui 4 componentes principais:

- a) Componente responsável pela emulação das condições das variáveis de entrada para dois cenários distintos: Nordeste brasileiro e interior paulista (Piracicaba).
- b) Componente responsável pela variação do tipo de solo
- c) Componente que contém o controlador *Fuzzy* interligado com o controlador PI e com um modelo do sistema de irrigação
- d) Componentes responsáveis pela medição das variáveis envolvidas no projeto.

A realização das simulações foi realizada utilizando um período igual a 365 segundos, de modo a simular o período de 1 ano (365 dias). Além disso, essas simulações foram conduzidas da seguinte maneira: primeiro se definiu um tipo de cenário para as variáveis de entrada, de acordo com o discutido na seção 3.2.4.1, e para cada cenário se definiu um tipo de solo, de acordo com o discutido na seção 3.2.4.2, totalizando assim um conjunto de 4 simulações distintas. De cada simulação, colheu-se as medidas das variáveis de entrada *versus* a saída do controlador *Fuzzy*, a medida do parâmetro K_c *versus* a saída do controlador e a comparação entre a variável de umidade de saída da planta *versus* a umidade definida pelo controlador *Fuzzy*.

Figura 35-configuração dos parâmetros de simulação no Simulink

Os parâmetros utilizados para conduzir a simulação estão exibidos na figura 35. A seguir se irá realizar uma descrição mais detalhada a respeito de cada um desses componentes.

3.2.4.1. Emulação das variáveis de entrada

O bloco *Signal Builder* foi utilizado para a emulação das diferentes condições que as variáveis de entrada podem assumir, nos cenários 1 e 2. Esse bloco está representado na figura 36.

Figura 36 - Bloco utilizada para emulação das variáveis de entrada.

O bloco permite que se tenha como sinais de saída um conjunto de sinais que podem ser modelados de diferentes formas. Nesse sentido, foram modeladas as variáveis Umidade do ar, Fase de crescimento, Temperatura, Velocidade do Vento e Salinidade da água tal como se pode observar na figura 37 e 38

Figura 37 - modelamento das variáveis de entrada para o cenário 1

Figura 38-modelamento das variáveis de entrada para o cenário 2

O cenário 1 foi pensado para uma aplicação do sistema automático de irrigação no Nordeste brasileiro. A umidade do ar foi modelada pensando-se em se reproduzir o efeito de tempo úmido na primeira metade do ano (período compreendido entre janeiro e julho) e tempo seco para o fim do ano (julho a dezembro). A variável fase de crescimento foi adotada levando-se em consideração o efeito da passagem dos dias, por isso foi modelada como uma reta de inclinação de 45°. A variável temperatura foi modelada de acordo com a temperatura média para cada mês do ano, segundo o trabalho realizado por (FELICIANO, 2012). A variável

vento foi modelada como uma senóide para simular baixas intensidades de vento na primeira metade do ano e altas intensidade de vento para a segunda metade do ano. A água foi modelada como pouco salina para todo o ano.

O cenário 2 foi pensado para uma aplicação do sistema automático de irrigação na região de Piracicaba, que fica no interior do estado de São Paulo, por ser um dos maiores produtores no país em cana de açúcar (HILDEBERTO, 2016). Para essa região a umidade foi modelada como a média de umidade relativa para cada mês do ano e o vento modelado como a média da velocidade em km/h para cada mês do ano, de acordo com os dados coletados pelo Departamento de Engenharia de Biosistemas da ESALQ-USP, intitulado “Série de Dados Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP” (ESALQ, 2018). A temperatura foi modelada como a média em °C para cada mês do ano, na região de Piracicaba, considerando os últimos 30 anos como período de referência (CLIMATEMPO, 2018). Diferentemente do cenário 1, a variável água foi modelada de modo a simular um aumento no seu grau de salinidade no início do ano, de modo a se observar os resultados na saída do controlador.

3.2.4.2. Tipo do solo

Foi modelado também um conjunto de blocos que permitem que se realize a troca do tipo de solo baseando-se no seu percentual de umidade por amostra. Para se modelar cada tipo de bloco foi utilizado o bloco *Constant* e para se realizar a troca do tipo de solo se utilizou o bloco *Manual switch*. De acordo com o levantamento efetuado por (FELICIANO, 2012), utilizou-se dois tipos de amostras de solo: Arenoso e pouco arenoso, com seus respectivos níveis de umidade:

Tabela 12- Tipos de solo modelados e seus respectivos percentuais de umidade por amostra.

Tipo de Solo	% de umidade
Arenoso	5
Pouco arenoso	15

Na figura 39 pode-se observar como essa estrutura foi modelada no *Simulink*.

Figura 39-Blocos usados no Simulink para o modelamento da variável solo.

3.2.4.3. Controlador *Fuzzy* e PI e modelo do sistema de irrigação

O bloco *Fuzzy Logic Controller* foi utilizado para se aplicar o modelo *Fuzzy* que foi desenvolvido na ferramenta *Fuzzy Logic Toolbox* no ambiente *Simulink*. O *output* do controlador *Fuzzy* fica responsável por enviar um *setpoint* de umidade do solo, de acordo com o conjunto de variáveis de entrada definidas para cada instante de tempo. Compara-se então o valor de *setpoint* de entrada com o valor de umidade do solo. A diferença entre esses valores será utilizada como valor de entrada para o controlador PI, que irá com base nesse informação, definir o quanto o solo deve ser irrigado.

A fim de se validar o efeito da efetividade do controlador sobre o sistema solo, este foi modelado e caracterizado através de sua resposta, em umidade relativa, a uma entrada degrau, caracterizada como uma vazão unitária de 1ml/s, segundo resultados obtidos por (FELICIANO, 2012).

Segundo experimento realizado por (FELICIANO, 2012), a resposta de um solo arenoso a entrada de uma vazão unitária de 1ml/s, em termos de umidade do solo porcentual, pode-se ser observada na figura 40:

Figura 40 - Resposta do sistema solo-tipo arenoso a um degrau unitário de vazão. (FELICIANO, 2012)

Embora o sinal de resposta ao degrau unitário apresente alguns ruídos, pode-se observar que o mesmo representa a resposta do sistema a entrada unitária como se esse se comportasse como uma planta de primeira ordem com resposta em atraso. Utilizando o método de *Smith* para caracterização de sistemas, sabe-se que um sistema de primeira ordem com resposta em atraso pode ser modelado como:

$$G(s) = \frac{ke^{-\theta}s}{\tau s + 1}$$

Onde:

k = fator proporcional, calculado como:

$$K = Y_{ss} - Y_i$$

Onde Y_{ss} corresponde ao valor em estado estacionário e Y_i corresponde ao valor inicial. Tal que, a partir da figura 40 pode-se definir K como:

$$K = 16 - 8 = 8$$

τ = constante de tempo, fator que é calculado como:

$$\tau = 1,5 (t_2 - t_1)$$

onde t_2 e t_1 são os tempos relacionados com o início e fim da rampa de crescimento do sinal, tal como se pode observar na figura 41:

Figura 41- valores de tempo para início e fim da rampa de crescimento associados a t_1 e t_2

A partir da figura 41, pode-se definir os seguintes valores para t_1 e t_2 :

$$t_1 = 320,59 \text{ s}$$

$$t_2 = 573,53 \text{ s}$$

Ora, como no *Simulink* a simulação foi realizada levando-se em consideração a duração de 1s como equivalente a duração de 1 dia, tem-se que:

$$t_1 = 3,7105 \cdot 10^{-3} \text{ dias}$$

$$t_2 = 6,6380 \cdot 10^{-3} \text{ dias}$$

De tal forma que valor τ pode ser calculado como:

$$\tau = 1,5 (6,6380 \cdot 10^{-3} - 3,7105 \cdot 10^{-3}) = 4,39 \cdot 10^{-3}$$

θ = ângulo de defasamento entre a resposta do sistema e o sinal de entrada, calculado como:

$$\theta = t_2 - \tau = 6,6380 \cdot 10^{-3} - 4,39 \cdot 10^{-3} = 2,248 \cdot 10^{-3}$$

Logo, pelos valores encontrados acima, pode-se definir a planta como:

$$G(s) = \frac{8e^{-2,248 \cdot 10^{-3} s}}{4,39 \cdot 10^{-3} s + 1}$$

Porém a equação acima pode também ser aproximada por:

$$G(s) = \frac{8}{4,39 \cdot 10^{-3} s + 1} + 8 = \frac{35,12 \cdot 10^{-3} s + 16}{4,39 \cdot 10^{-3} s + 1}$$

Um controlador PI (proporcional integral) é um controlador que se utiliza da ação proporcional para se elevar uma variável de controle ao valor requerido pela variável de *setpoint* e da ação integrativa para a obtenção de erro de estado estacionário nulo. Desse modo o controlador PI foi dimensionado para que o sistema solo alcançasse o valor estipulado de umidade definido pelo controlador *Fuzzy*.

O controlador PI adotado nesse projeto tem a seguinte formulação:

$$PI = Kp + \frac{Ki}{s}$$

Onde Kp e Ki são respectivamente os ganhos proporcional e integral. Pelo método de *Smith*, esses ganhos são definidos em função da planta a ser controlada:

Ganho proporcional:

$$Kp = \frac{0,9 * \tau}{\theta}$$

Ganho integral

$$Ki = \frac{Kp}{Ti} = \frac{Kp * 0,3}{\tau}$$

Tal que se utilizando dos valores encontrados acima, chega-se aos seguintes valores para Kp e Ki :

$$Kp = 3,15$$

$$Ki = 242,307$$

Através dos resultados obtidos nos cálculos acima, implementou-se o modelo do solo arenoso, do controlador PI e do controlador *Fuzzy* tal como se pode observar na figura 42:

Figura 42- Controlador Fuzzy, PI e sistema solo-arenoso modelados no Simulink

3.2.4.4. Medição das variáveis envolvidas no modelo

Realizou-se medições de todas as variáveis de entrada do controlador *Fuzzy* e se comparou seus respectivos valores com a variável de controle definida pelo controlador *Fuzzy*, a fim de se avaliar a coerência dos valores de saída do controlador *Fuzzy* com as demais variáveis do processo. Também se efetuou medições da umidade relativa do sistema solo e comparou-se com a variável de saída de umidade, definida pelo controlador *Fuzzy*.

Além disso se comparou os valores da variável de saída do controlador com os valores do parâmetro K_c , estabelecidos de acordo com o levantamento efetuado por (FELICIANO, 2012) a fim de se avaliar se os índices de umidade definidos pelo controlador estavam condizentes com os valores necessários para uma cultura de cana de açúcar. Na figura 43 pode-se observar como foi efetuada a medição das variáveis de entrada, da variável de saída do controlador e de sua comparação com as variáveis de entrada, através dos blocos *Signal Builder*, *GoTo-From*, e *Scope* no Simulink.

Figura 43-Medição das variáveis de entrada e saída do controlador Fuzzy no Simulink.

4.2. Resultados para simulação com cenário 1 – solo tipo arenoso

Na figura 45 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* (*setpoint* de umidade) versus a variação de umidade do sistema solo.

Figura 45 - Variação do setpoint de umidade (esq) com umidade do solo (dir).

Na figura 46 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação do parâmetro K_c , obtido através de um tanque de evapotranspiração, de acordo com (FELICIANO, 2012).

Figura 46 - Variação do setpoint de umidade e variação do parâmetro K_c

Na figura 47 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de

Figura 47-Variação do sinal de setpoint de umidade definido pelo controlador Fuzzy e demais variáveis de entrada do sistema Fuzzy saída do controlador Fuzzy versus a variação dos sinais de entrada do sistema Fuzzy.

4.3. Resultados para simulação com cenário 1 – solo tipo pouco arenoso

Na figura 48 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador Fuzzy (*setpoint* de umidade) versus a variação de umidade do sistema solo.

Figura 48 - Variação do setpoint de umidade (esq) com umidade do solo (dir).

Na figura 49 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação do parâmetro K_c , obtido através de um tanque de evapotranspiração, de acordo com (FELICIANO, 2012).

Figura 49 - Variação do setpoint de umidade e variação do parâmetro K_c

Na figura 50 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação dos sinais de entrada do sistema *Fuzzy*.

Figura 50-Variação do sinal de setpoint de umidade definido pelo controlador *Fuzzy* e demais variáveis de entrada do sistema *Fuzzy*

4.4. Resultados para simulação com cenário 2 – solo tipo arenoso

Na figura 51 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* (*Setpoint* de umidade) versus a variação de umidade do sistema solo.

Figura 51-Variação do setpoint de umidade (esq) com umidade do solo (dir).

Na figura 52 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação do parâmetro K_c , obtido através de um tanque de evapotranspiração, de acordo com (FELICIANO, 2012).

Figura 52-Variação do setpoint de umidade e variação do parâmetro K_c

Na figura 53 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação dos sinais de entrada do sistema *Fuzzy*.

Figura 53-Variação do sinal de setpoint de umidade definido pelo controlador *Fuzzy* e demais variáveis de entrada do sistema *Fuzzy*

4.5. Resultados para simulação com cenário 2 – solo tipo pouco arenoso

Na figura 54 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* (*Setpoint* de umidade) versus a variação de umidade do sistema solo.

Figura 54-Variação do setpoint de umidade (esq) com umidade do solo (dir).

Na figura 55 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação do parâmetro K_c , obtido através de um tanque de evapotranspiração, de acordo com (FELICIANO, 2012)

Figura 55-Variação do setpoint de umidade e variação do parâmetro K_C

Na figura 56 pode-se observar os gráficos relacionados com a variação do sinal de saída do controlador *Fuzzy* versus a variação dos sinais de entrada do sistema *Fuzzy*.

Figura 56-Variação do sinal de setpoint de umidade definido pelo controlador *Fuzzy* e demais variáveis de entrada do sistema *Fuzzy*

5. DISCUSSÃO

5.1. Considerações sobre o sistema *Fuzzy*

O sistema *Fuzzy* levou em consideração 5 diferentes tipos de variáveis de entrada. Como se pode observar no apêndice 1, somente o uso dessas 5 variáveis resultou em mais de 140 regras. Embora a estratégia adotada nesse trabalho para lidar com essa questão tenha sido eficiente no sentido de abranger a maior parte dos casos com certa coerência e facilidade, fica difícil analisar determinadas combinações de variáveis de entrada e seus impactos no manejo da irrigação, uma vez que se tem tantas regras de inferência

Esse trabalho levou em consideração um cultura de cana-de-açúcar, baseando-se nos trabalhos efetuados por (FELICIANO, 2012), porém o tratamento para outros tipos de cultura seria diferente, uma vez que cada tipo de plantio vai apresentar uma necessidade hídrica distinta, e essa informação é refletida diretamente no input do controlador *Fuzzy*, através da variável *Fase de crescimento*. Nesse sentido, o sistema desenvolvido aqui não tem meios dinâmicos de se readaptar a diferentes tipos de cultivos. Assim sendo, para cada tipo de plantação, seria necessário se realizar um estudo sobre suas necessidades hídricas ao longo do ano, de modo a se modelar o parâmetro *Fase de crescimento*.

A escolha do tipo de sistema de inferência adotado no controlador *Fuzzy*, certamente terá impacto sobre o modo como as variáveis de entrada serão tratadas e nas respostas do controlador. O método de defuzzificação e o sistema de inferência podem alterar o modo como a variável de saída do controlador pode ser definida. Porém esse trabalho considerou o método de Mamdani, que é um dos mais utilizados em sistemas com aplicações *Fuzzy* (ALONSO, 2018), com o objetivo de demonstrar a viabilidade de um projeto de automação de um sistema de irrigação com lógica Nebulosa.

Outro aspecto a ser discutido se refere ao modelo utilizado no *Simulink*. Esse modelo representa condições ideais de funcionamento do sistema de controle, do sistema solo e não considera as não idealidades e comportamentos dinâmicos associados com os sensores que serão utilizados para fazer a captação das mais diversas variáveis de entrada para o sistema *Fuzzy* e da coleta dos valores de umidade do sistema solo. Além disso, o modelo não prevê o comportamento do sistema para eventos exteriores que não estão sob controle, tal como é o caso da ocorrência de chuvas, que podem alterar todas as variáveis envolvidas no processo, como umidade do ar, temperatura, umidade do solo, etc. Os valores de resposta do

controlador *Fuzzy* e do solo tem de ser interpretados como uma média do comportamento do sistema para cada dia. Logo, não se pode conhecer, através dessas simulações, as respostas instantâneas do controlador.

5.2. Considerações sobre o controlador PI

O controlador PI desenvolvido tem seu parâmetro de ganho proporcional e integral complementados pelo ganho da válvula (vide figura 42), definido idealmente como 1.48 de modo a propiciar os valores calculados na seção 3.2.4.3. Logicamente, esse valor de ganho irá variar de acordo com o tipo de válvula que está sendo utilizada no tanque e do modo como se irá modelar a relação entre a abertura dela com a vazão de água associada.

Essa idealidade associada com o ganho da válvula explica o porque os valores de saída de umidade do sistema solo, tais como se pode ver nas figuras 45, 48, 51 e 54 são quase idênticos aos valores determinados pelo controlador *Fuzzy*, uma vez que o controlador PI conseguiu corrigir integralmente todo erro de estado estacionário, já que o ramo de retroalimentação da malha de controle, tal como se pode ver na figura 42, foi tratado de modo a desconsiderar a dinâmica dos sensores envolvidos na medição da umidade do solo e qualquer outra perturbação externa, tal como é o caso de chuvas ou outras variáveis que estão fora de controle, e podem afetar diretamente o modo como se dá o manejo da irrigação. Considerando a não idealidade dos sensores, o controlador PI teria que ser modelado de modo a compensar o efeito da não idealidade.

Vale ressaltar também que o método de sintonia utilizado para se descobrir os parâmetros de ganho proporcional e ganho integral do controlador PI foram baseados nos métodos baseados em minimização do erro, desenvolvidos por Smith, Murrill e outros. Há outros métodos clássicos de sintonia, tal como é o caso de Ziegler Nichols e Cohen-Coon (TDPS, 2018), porém o método de Smith foi utilizado para se explorar uma metodologia de sintonia que não foi muito explorada pelo autor, de modo a se buscar conhecer outras formas de se determinar os parâmetros utilizados em um controlador PI.

5.3. Considerações sobre a variação do *setpoint* de umidade com a resposta de umidade do sistema solo.

Observando as figuras 45 e 48, no cenário 1 após 225 dias, os valores de umidade definidos na saída do controlador *Fuzzy* são os mesmos, independentemente do tipo de solo definido.

Isso ocorre pois nessa época o valor da umidade relativa do ar cai, o que faz com que tanto no solo pouco arenoso quanto no solo arenoso a quantidade de água que deve ser mandada ao solo tenha que ser maior, uma vez que nessas condições a taxa de transpiração da planta é maior, e consequentemente as suas necessidades hídricas também serão maiores.

Observando as figuras 51 e 54, para o cenário 2, nota-se que do período de tempo especificado entre os dias 125 e 225, para o tipo de solo pouco-arenoso, os valores de umidade são maiores quando comparados com o solo do tipo arenoso, uma vez que esse tipo de solo permite um percentual de umidade maior que o solo do tipo arenoso. De forma geral comparando-se as curvas que representam a resposta do sistema solo e o valor de *setpoint* de umidade do controlador *Fuzzy* para condições de solo arenoso e pouco arenoso, nota-se que no segundo caso, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, os valores de umidades relativa são maiores quando comparados com o primeiro caso. Isso acontece por que o solo do tipo pouco arenoso possui uma capacidade de campo superior ao solo arenoso, o que faz com esse possa receber maiores quantidades de água sem ocasionar dano para o plantio. Além disso, no período definido entre 40 e 90 dias, para o sistema com solo tipo arenoso, houve uma queda prolongada dos valores de umidade e consequente ascensão do nível de umidade perto de 90 dias, enquanto que no sistema com solo pouco arenoso não houve queda de umidade perto dos primeiros 40 dias.

Isso ocorre por que para o solo do tipo arenoso, considerando o modo como a variável solo foi modelada, as regras associadas o conjunto *Fuzzy* “pouco arenoso” não foram computadas no cálculo da variável de saída de umidade, uma vez que o solo pouco arenoso repousa puramente no conjunto ‘arenoso’ na variável solo. Assim, o nível de umidade de saída permanece como ‘baixo’. Agora para o solo pouco arenoso, por conta desse tipo de solo também pertencer ao conjunto *Fuzzy* “pouco arenoso” e o conjunto “arenoso” as regras associadas a esses dois conjuntos são levadas em consideração, o que faz com o nível de umidade de saída se altere, ainda que as demais variáveis de entrada permaneçam constante durante esse período, sendo que apenas a variável fase de crescimento se altera, já que ela depende diretamente na contagem dos dias. Nesse período, para o cenário 2, tem-se um incremento da concentração de salinidade do solo, o que faz com idealmente a quantidade de água lançada ao solo, fosse menor. Porém o que se observa para a simulação com o tipo de solo ‘pouco arenoso’ é um acréscimo do nível de umidade. Isso ocorre por que o controlador *Fuzzy* leva em consideração todas as variáveis e determina uma solução que possa abranger da melhor maneira todos as condições das diversas variáveis de entrada.

Assim sendo se obtém uma solução que não visa atender apenas as variações de um fator, mas sim de proporcionar a melhor resposta levando em consideração o conjunto de todos os fatores de entrada.

É válido mencionar também que embora o sistema solo tenha sido modelado como um sistema solo do tipo arenoso, nas simulações com a variável “solo” definida como “pouco arenoso” tem-se a resposta do sistema para os casos em que o projeto do controlador tenha levado em consideração um tipo de solo que não se aplica em uma determinada implementação do sistema. Assim pode-se observar a resposta do sistema para os casos em que ele possa ser aplicado em regiões onde o tipo de solo não é exatamente igual ao planejado no projeto.

Nota-se que tanto para o cenário 1 quanto para o cenário 2, considerando o tipo de solo como arenoso, a concentração de umidade no solo definida pelo controlador *Fuzzy* fica, na maior parte do ano, abaixo de 20 % (para o cenário 1) e totalmente abaixo de 20% (no cenário 2). Isso mostra que o controlador consegue manter o solo abaixo de seu nível de capacidade de campo, o que permite uma maior produtividade no cultivo.

Embora no cenário, após 225 dias esse valor de umidade fica ligeiramente acima de 20% o que constituiria uma situação desfavorável para o aumento da produtividade, uma vez que o solo teria seu nível de capacidade de campo superado. Isso poderia ser resolvido trabalhando-se na relação entre as regras, durante o processo de construção do sistema *Fuzzy*, para atender determinadas aplicações.

Ainda que se considere com entrada do controlador um tipo de solo diferente do solo onde se executa a aplicação do controlador, tem-se um desempenho satisfatório, já que o sistema de controle baseado em retroalimentação diminui os efeitos ocasionadas pelas diferenças inerentes de níveis de umidade necessários para cada solo.

5.4. Considerações sobre a variação do *setpoint* de umidade e variação do parâmetro KC

Observando-se as figuras 46,49,52 e 55 pode-se notar que de forma geral os valores de umidade do solo, determinados pelo controlador *Fuzzy*, seguem as tendências de crescimento e decrescimento expressas no gráfico onde se compara a variação do parâmetro Kc ao longo do ano. Vale notar que o controlador segue a tendência de necessidade de irrigação do cultivo

levando em consideração não somente a época da fase de crescimento na planta, mas também outras variáveis externas.

A figura 57 mostra esse comportamento para as simulações com o cenário 1 e o solo tipo arenoso, embora esse tipo de comportamento também pode ser observado nos outros cenários.

Figura 55 - Comportamento do setpoint de umidade do controlador versus variação do parâmetro K_c para cana de açúcar.

O parâmetro K_c , tal como discutido na seção 4.3, está indiretamente relacionado com a umidade do solo, já que ele é calculado levando-se em consideração o comportamento de evapotranspiração de um tanque que representa o comportamento do solo com a vegetação. Desse modo, embora não se possa fazer uma comparação direta entre os valores de K_c e os valores de porcentagem de umidade do solo, é válido se comparar as tendências de crescimento e decrescimento.

Essa concordância acontece por causa da entrada *Fase de crescimento* no controlador *Fuzzy*, que foi modelado seguindo o perfil de curva do parâmetro K_c para cana de açúcar e por que no banco de regras, o conjunto *Fuzzy* “EST_INTERM” foi contabilizado como uma condição onde a necessidade de água para o sistema foi classificado como ALTA, de acordo com a metodologia aplicada para a construção do banco de regras.

5.5.Considerações sobre a variação do sinal de *setpoint* de umidade definido pelo controlador *Fuzzy* e demais variáveis de entrada do controlador.

Para o cenário 1, tanto para o solo do tipo arenoso quanto para o solo do tipo pouco arenoso, pode-se observar que durante os primeiros 100 dias, tem-se um cenário com alta umidade do

ar, altas temperaturas e ventos mais fortes. De acordo com o modelo *Fuzzy*, essa combinação de variáveis de entrada proporciona um aumento na quantidade de água que deve ser aplicada para a irrigação. Tem-se um cenário muito semelhante a esse no intervalo de tempo entre 100 e 225 dias, porém pode-se observar que a quantidade de água a ser aplicada é maior, uma vez que nesse período, ao contrário do primeiro, a fase de crescimento da planta já está na zona intermediária, o que significa que a demanda hídrica dela será maior. Após 250 dias, tem-se um cenário com baixa umidade no ar, altas temperaturas e ventos amenos. Em consequência a demanda hídrica é ainda mais intensa que nos cenários anteriores. Com a planta ainda está na fase de crescimento intermediário, pode-se observar os maiores valores de umidade no solo justamente para esse período. Após 350 dias observa-se uma atenuação nos níveis de umidade definidos pelo controlador, uma vez que a planta já está entrando na sua fase de maturidade, e consequentemente, tem menores necessidades hídricas.

Para o cenário 2, tanto para o tipo de solo arenoso quanto para o tipo pouco arenoso, pode-se observar que no período localizado entre os dias 250 e 350, tem-se um cenário de alta umidade do ar, alta temperatura e ventos fortes. A planta está no final de sua fase de crescimento. Espera-se que a quantidade de água que deva ser enviada para as plantas seja alta, e é o que de fato ocorre quando se observa a variável *setpoint* de umidade. No período localizado entre os dias 220 e 290, nota-se um crescimento constante dos níveis de umidade para o solo. Isso se explica pois nesse mesmo período, tem-se um crescimento na intensidade dos ventos, um aumento da temperatura. No período localizado entre os dias 50 e 80, tem-se um aumento na concentração salina da água. Por esse motivo, nota-se que o valor da variável *Setpoint* de umidade diminui, uma vez que concentrações mais altas de água são danosas ao solo, e por isso seu manejo deve ser reduzido. Porém com a consequente queda nos níveis de salinidade da água, tem-se um aumento no manejo de água.

No período localizado entre os dias 130 e 220 tem-se um cenário com temperaturas mais baixas, ventos fortes e alta umidade do ar, com uma concentração salina da água baixa. Nessa situação se tem uma queda nos valores de umidade do solo, uma vez que baixas temperaturas e altas umidades proporcionam o surgimento de doenças, logo nessas situações deve-se reduzir o manejo de água para o solo, o que de fato se pode observar nos resultados da simulação.

É válido mencionar, diante do exposto acima, que um controlador que se baseia apenas nos níveis de umidade do solo estaria impossibilitado de agir perante as várias condições externas

simuladas e discutidas acima. Logo, não conseguiria dispor ao solo as quantidades mais adequadas de água para a plantação.

6. CONCLUSÃO

O uso de um controlador baseado em lógica *Fuzzy* provou-se como um meio eficiente de administrar as diversas variáveis envolvidas em um processo de irrigação com o objetivo de fornecer um manejo de irrigação mais apropriado para as mais diversas circunstâncias, uma vez que sua aplicação não requer um modelo completo e permite modelar facilmente todas as variáveis envolvidas, em termos linguísticos. Todavia, o controlador *Fuzzy* não explora a melhor situação possível, apenas aquela que tem mais coerência dentro das condições impostas pelas mais diversas variáveis envolvidas no processo de irrigação.

As simulações mostraram que o sistema tem uma boa capacidade de adaptação às condições exteriores uma vez que tanto para o cenário 1, que representa uma situação do Nordeste Brasileiro, quando para o cenário 2, que representa uma situação para o interior paulista, obteve-se um comportamento apropriado do controlador para cada situação. Ainda que as diversas variáveis externas proponham que se deva dar mais água ao solo, o controlador também leva em consideração a dinâmica interna das plantas, através das suas necessidades hídricas ao longo do ano, por meio do modelamento da variável *Fase de crescimento*. Desse modo as necessidades da planta atenuam ou aumentam os valores de umidade de água que já são sugeridas pela composição das variáveis externas.

Embora esse trabalho não tenha levado em consideração o modo como esse projeto pode ser aplicado, mas apenas buscou lançar bases sobre sua viabilidade, pode-se dizer que este poderia ser facilmente aplicável utilizando-se das mais diversas tecnologias disponíveis hoje para esse fim, ainda que um sistema de irrigação seja mais viável para propriedades rurais de médio e grande porte. Todavia, não há dúvidas que diante do exposto pelos resultados obtidos nas simulações, o uso de sistemas tecnológicos e automáticos para o manejo de irrigação traz os melhores resultados utilizando-se dos mesmos recursos, quando comparado com outras maneiras de irrigação, tal como a irrigação baseada em controladores ON-OFF ou nas técnicas de calendário de irrigação ou irrigação baseada em sintomas visuais.

Esse trabalho também permite vislumbrar o uso de outras técnicas de inteligência artificial, tal como redes neurais, que poderiam ser utilizadas. Essas técnicas teriam a vantagem de se adaptar com as diversas condições de uma plantação dado um certo período de experiência onde o sistema ficaria exposto. Essa abordagem também proporcionaria uma solução interessante para a questão do comportamento do controlador diante de situações não controláveis, tal como é o caso da presença das chuvas.

Finalmente, embora esse trabalho não tenha se ocupado em demonstrar uma maneira específica de se implementar o sistema de controle proposta, ele mostra que uma estratégia de gerenciamento da irrigação por meio de técnicas de controle *Fuzzy* apresenta resultados interessantes no que diz respeito ao uso mais inteligente da água em um sistema de irrigação.

Referências bibliográficas

- AGROCLIQUE. Automação dos Sistemas de Irrigação – Válvulas e Controladores Elétricos. **Agroclique**, 2018. Disponível em: <<https://agroclique.com.br/automacao-dos-sistemas-de-irrigacao-valvulas-e-controladores-eletricos/>>. Acesso em: 21 Abril 2018.
- AGRONOVAS. Agronovas. **Agronovas**, 2015. Disponível em: <<http://www.agronovas.com.br/>>. Acesso em: 21 Abril 2018. il.col.
- ALBUQUERQUE, P. E. P. D. Manejo da irrigação. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, Nov/Dez 2010. 17-24. v.31, n.259.
- ALMEIDA, O. Á. D. **Qualidade da Água de irrigação**. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2010.
- ALONSO, S. K. eMathTeacher: Mamdani's *Fuzzy* Inference Method. **http://www.dma.fi.upm.es**, 2018. Disponível em: <http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/logica_borrosa/web/Fuzzy_inferencia/mamdani_en.htm>. Acesso em: 30 Maio 2018.
- BIOLOGIA, S. Fotossíntese. **Só Biologia**, 2008-2018. Disponível em: <<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica9.php>>. Acesso em: 02 Maio 2018.
- CARVALHO, P. D. F. D. **6- Sistemas de irrigação (parte 1)**. UFFRJ. Rio de Janeiro, p. 67. 2018.
- CHAVES, S. W. P.; MEDEIROS, J. F. D.; NEGREIROS, M. Z. D. **Rendimento de alface em função da cobertura do solo e frequência de irrigação**. UFAM. Manaus. 2001.
- CLIMATEMPO. CLIMATOLOGIA - Piracicaba, 2018. Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/climatologia/513/piracicaba-sp>>. Acesso em: 2018.
- COELHO, L. Irrigação correta garante vitalidade do jardim e economia de água, conheça sistemas. **BOL notícias**, 2010. Disponível em: <<https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/imoveis-e-decoracao/2010/12/19/irrigacao-correta-garante-vitalidade-do-jardim-e-economia-de-agua-conheca-sistemas.htm>>. Acesso em: 21 abr. 2018.
- CONCEIÇÃO, M. A. F. Irrigação: sistemas e manejo. **Embrapa Uva e Vinho**, Dez 2005. ISSN 1678-8761. Disponível em: <<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Uva/UvasSemSementes/irrigacao.htm>>. Acesso em: 28 Nov 2017.
- CONCEIÇÃO, M. A. F. Uvas Sem Sementes, 2005. Disponível em: <<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Uva/UvasSemSementes/irrigacao.htm>>. Acesso em: 07 Abril 2018.
- COSTA, F. F. D.; SOARES, J. M. Manejo de irrigação. **I Simpósio de Manga do Vale do São Francisco**, Juazeiro, 2005.
- CPT. CPT Softwares. **CPT Softwares**, 2018. Disponível em: <<https://www.cpt.com.br>>. Acesso em: 21 abr. 2018. il.col.
- DAVIS, M. A New & Improved Charge Controller Based on the 555 Chip. **mdpub**, 2014. Disponível em: <<http://www.mdpub.com/555Controller/>>. Acesso em: 09 Maio 2018.
- EARL COX, M. O. **The Fuzzy Systems Handbook, Second Edition: A Practitioner's Guide to Building, Using, and Maintaining Fuzzy Systems**. [S.l.]: Morgan Kaufmann; 2 edition, 1998. ISBN 0121944557.
- EMBRAPA. Sistema de Produção de Melancia, 2010. Disponível em: <<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Melancia/SistemaProducaoMelancia/irrigacao.htm>>. Acesso em: 07 Abril 2018.

ESALQ. POSTO METEOROLÓGICO DE PIRACICABA, SP BASE DE DADOS DA ESTAÇÃO CONVENCIONAL BASE DE DADOS DA ESTAÇÃO CONVENCIONAL. **http:** //www.esalq.usp.br, 2018. Disponível em: <<http://www.esalq.usp.br/departamentos/leb/postocon.html>>. Acesso em: Março 2018.

FALKER. MEDIDOR ELETRÔNICO DE UMIDADE DO SOLO. **Falker**, 2018. Disponível em: <<http://www.falker.com.br/produto-hidrofarm-medidor-umidade.php>>. Acesso em: 02 Junho 2018.

FELICIANO, R. D. A. C. **Controle Fuzzy Espacialmente diferenciado para um sistema de irrigação**. UFRN. Natal. 2012.

FELICIO, T. R. **Estudos para desenvolvimento de um Sistema Inteligente para análise de condição de máquinas rotativas baseado em indicadores de vibração**. UNESP. Sorocaba. 2014.

FERREIRA, M. **Desenvolvimento de um sistema para o controle do pH da água para irrigação localizada**. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz-USP. Piracicaba. 2010.

FILIFELOP. Sensor de Distância Ultrassônico. **FilipeFloP**, 2018. Disponível em: <<https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04/>>. Acesso em: 09 Maio 2018. il.col.

FRIZZONE, J. A. **Os métodos de irrigação - Notas de Aula da disciplina LEB 1571 - Irrigação - Curso de Graduação em Engenharia Agrônoma – ESALQ/USP**. ESALQ-USP. Piracicaba-SP, p. 32. 2017.

GIRARDI, L. B. et al. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DA IRRIGAÇÃO NO NÚMERO DE HASTES TOTAIS DE *Alstroemeria x hybrida*. **Revista Interdisciplinar de ensino pesquisa e extensão - UNICRUZ**, v. 4, n. 1, 2017.

GOMIDE, F. A. C.; GUDWIN, R. R. **MODELAGEM, CONTROLE, SISTEMAS E LÓGICA FUZZY**. UNICAMP. Campinas, p. 19. 1994.

HILDEBERTO. Produção de cana-de-açúcar na região de Piracicaba cai 15% no ano. **http:** //g1.globo.com/, 2016. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2016/12/producao-de-cana-na-regiao-de-piracicaba-cai-15-em-2016.html>>. Acesso em: Março 2018.

IRRIGA D'tudo sistemas de irrigação, 2018. Disponível em: <<http://irrigadtudo.com>>. Acesso em: 21 abr. 2018. il.col.

IRRIGAÇÃO, I.-S. D. Automação de Sistema de Irrigação. **IRRIGAFLORA - Sistemas de Irrigação**, -. Disponível em: <<http://www.irrigaflora.com.br/automacao-sistema-irrigacao>>. Acesso em: 04 jul. 2018.

IRRIGAMATIC. Sistemas Automáticos de Irrigação. **Irrigamatic**, 2015. Disponível em: <<http://www.irrigamatic.com.br/>>. Acesso em: 21 Abril 2018.

IRRIGAT. Irrigat. **Irrigat**, 2018. Disponível em: <https://www.irrigat.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1Z2J6onM2gIVhYCRCh2n5A3AEAMYASAAEgKB8PD_BwE>. Acesso em: 21 Abril 2018.

IRRIGAZETTI. Micro sistema de irrigação operando em energia solar uma opção para fazendeiros futuros. **irrigacao.net**, 08 Jul 2015. Disponível em: <<https://www.irrigacao.net/irrigacao/micro-sistema-de-irrigacao-operando-em-energia-solar-uma-opcao-para-fazendeiros-futuros/>>. Acesso em: 27 Nov 2017.

MARIN, F. R. Árvore do conhecimento - cana de açúcar - fenologia. **ageitec - agência embrapa de informação tecnológica**, 2018. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_68_22122006154840.html>. Acesso em: 01 Maio 2018. il.col.

MATHWORKS. Design and simulate *Fuzzy* logic systems. **www.mathworks.com**, 2017. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/products/Fuzzy-logic.html>>. Acesso em: 29 Nov 2017.

MATHWORKS. MATLAB. **MathWorks**, 2018. Disponível em: <https://www.mathworks.com/products/matlab.html?s_tid=hp_products_matlab>. Acesso em: 09 Maio 2018.

- MAYS, L. W. Irrigation Systems, Ancient. **Water Encyclopedia**, 2018. Disponível em: <<http://www.waterencyclopedia.com/Hy-La/Irrigation-Systems-Ancient.html>>. Acesso em: 28 Abril 2018. il.col.
- MERCADO_LIVRE. Módulo Sensor De Umidade Do Solo. **Mercado livre**, 2018. Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717111978-modulo-sensor-de-umidade-do-soloarduino-pic-avrdomotica-_JM>. Acesso em: 09 Maio 2018. il.col.
- NEGREIRA. Negreira - Lonas plásticas e filmes agrícolas. **Negreira - Lonas plásticas e filmes agrícolas**, 2014. Disponível em: <<http://negreira.com.br/>>. Acesso em: 21 Abril 2018.
- PEDRO DANIEL DA CUNHA KEMERICH, C. E. B. F. W. F. Paradigmas da energia solar no Brasil e no mundo. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, 2016. 241-247.
- PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. **Meteorologia Agrícola**. Piracicaba: USP - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 2007.
- PINTO, J. M. **Manejo de irrigação**. Embrapa. [S.l.]. 2014. Semana Itinerante Projeto Lago de Sobradinho.
- REHAGRO. Automação em sistemas de irrigação. **Rehagro ensino**, 2017. Disponível em: <<http://rehagro.com.br/automacao-em-sistemas-de-irrigacao/>>. Acesso em: 21 abr. 2018. il.col.
- RESENDE, M.; ALBUQUERQUE, P. E. P. D. Métodos e Estratégias de Manejo de Irrigação. **Circular Técnica**, Sete Lagoas, Dezembro 2002. 1-10.
- REVISTA, A. A importância da irrigação na agricultura. **Revista Agropecuária**, 2018. Disponível em: <<http://www.revistaagropecuaria.com.br/2017/06/26/a-importancia-da-irrigacao-na-agricultura/>>. Acesso em: 21 Abril 2018.
- RODRIGUES, P. Manejo adequado da irrigação favorece a produtividade e a economia de água e energia. **Embrapa**, 21 Mar 2012. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1463432/manejo-adequado-da-irrigacao-favorece-a-produtividade-e-a-economia-de-agua-e-energia>>. Acesso em: 28 Nov 2017.
- ROISENBERG, M. Sistemas Nebulosos. **Departamento de Informática e Estatística - UFSC**, 2018. Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/~mauro.roisenberg/ine5371/slide/AulaFuzzy.pdf>>. Acesso em: 09 Maio 2018.
- SALOMÃO, L. C. **Parâmetros que devem ser observados no manejo de irrigação**. UNESP/Botocatu. Ipameri. 2007.
- SANTOS, R. D. **Automatic irrigation system powered by solar energy**. Limerick Institute of Technology. Limerick. 2016.
- SILVA, Í. N. et al. **Qualidade de água na irrigação**. UFCG. Patos. 2011.
- SOUZA, R. V. **CAN (CONTROLLER AREA NETWORK) uma abordagem para Automação e Controle na Área Agrícola**. EESC-USP. São Carlos, p. 94. 2002.
- TDPS. Controle de processos industriais. **TDPS**, 2018. Disponível em: <<http://www.tdps.com.br/aulas/controle-pid/metodos-classicos-de-sintonia/#minimizacao>>. Acesso em: 1 Junho 2018.
- VALLEY. Valley. **Valley**, 2018. Disponível em: <<http://www.valleyirrigation.com.br/>>. Acesso em: 21 Abril 2018. il.col.
- VIEIRA, D. B. **As Técnicas de Irrigação**. São Paulo: Publicações Globo Rural, 1989.

APÊNDICE 1

	SOLO		ÁGUA		TEMP		UMID		VENTO		FASE CRESC.		QTD ÁGUA	Σ BAIXA	Σ MÉDIA	Σ ALTA	Σ -
1	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	0	2	1
2	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	M	3	0	3	1
3	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	4	0	2	1
4	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	M	3	0	3	1
5	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	M	3	0	3	1
6	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	M	3	0	3	1
7	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	5	0	1	1
8	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	M	4	0	2	1
9	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	5	0	1	1
10	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	4	0	2	1
11	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	M	3	0	3	1
12	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	4	0	2	1
13	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	M	3	0	3	1
14	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	M	3	0	3	1
15	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	M	3	0	3	1
16	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	M	3	0	3	1
17	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	M	4	0	4	1
18	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	M	3	0	3	1
19	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	0	2	1
20	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	M	3	0	3	1
21	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	4	0	2	1
22	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	M	3	0	3	1
23	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	M	3	0	3	1
24	ARENOSO	B	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	M	3	0	3	1
25	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	5	0	1	0
26	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	B	4	0	2	0
27	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	5	0	1	0
28	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	B	4	0	2	0
29	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	M	3	0	3	0
30	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	B	4	0	2	0
31	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	6	0	0	0
32	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	5	0	1	0
33	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	6	0	0	0
34	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	5	0	1	0
35	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	M	4	0	2	0
36	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	5	0	1	0
37	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	0	2	0
38	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	M	3	0	3	0
39	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	4	0	2	0
40	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	M	3	0	3	0
41	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	2	0	4	0
42	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	M	3	0	3	0
43	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	5	0	1	0
44	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	4	0	2	0
45	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	5	0	1	0
46	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	4	0	2	0
47	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	M	3	0	3	0
48	ARENOSO	B	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	4	0	2	0
49	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
50	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	1
51	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	1
52	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	1
53	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	1
54	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	1
55	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	1
56	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	3	1	2	1
57	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	1
58	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	1
59	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	1
60	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	1
61	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
62	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	1
63	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	M	2	1	2	1
64	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	A	2	1	3	1
65	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	1	1	4	1
66	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	A	2	1	3	1
67	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
68	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	M	2	1	2	1
69	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	1
70	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	M	2	1	2	1
71	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	1
72	POUCO ARENOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	1
73	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	0

74	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	B	3	1	2	0
75	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	0
76	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	0
77	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	0
78	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	0
79	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	5	1	0	0
80	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	4	1	1	0
81	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	5	1	0	0
82	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	4	1	1	0
83	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	B	3	1	2	0
84	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	4	1	1	0
85	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	0
86	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	0
87	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	0
88	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	A	2	1	3	0
89	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	1	1	4	0
90	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	A	2	1	3	0
91	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	0
92	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	3	1	2	0
93	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	0
94	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	0
95	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	0
96	POUCO ARENOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	0
97	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
98	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	1
99	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	1
100	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	M	2	1	2	1
101	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	1	1	3	1
102	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	M	2	1	2	1
103	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	1
104	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	3	1	2	1
105	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	1
106	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	1
107	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	1
108	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	1
109	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
110	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	1
111	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	1
112	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	A	2	1	3	1
113	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	1	1	4	1
114	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	A	2	1	3	1
115	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	1
116	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	1
117	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	1
118	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	A	3	1	2	1
119	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	1
120	ARGILOSO	M	B SALINIDADE	-	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	1
121	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	0
122	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	M	3	1	2	0
123	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	0
124	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	0
125	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	0
126	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	0
127	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	5	1	0	0
128	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	B	4	1	1	0
129	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	5	1	0	0
130	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	4	1	1	0
131	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	M	3	1	2	0
132	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	B TEMP	B	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	4	1	1	0
133	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INICIAL	B	B	3	1	2	0
134	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	INTERM	A	A	2	1	3	0
135	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FRACO	B	FINAL	B	B	3	1	2	0
136	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INICIAL	B	B	2	1	3	0
137	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	INTERM	A	B	1	1	4	0
138	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	POUCO UMIDO	A	FORTE	A	FINAL	B	B	2	1	3	0
139	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INICIAL	B	B	4	1	1	0
140	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	INTERM	A	M	3	1	2	0
141	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FRACO	B	FINAL	B	B	4	1	1	0
142	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INICIAL	B	B	3	1	2	0
143	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	INTERM	A	A	2	1	3	0
144	ARGILOSO	M	A SALINIDADE	B	A TEMP	A	MUITO UMIDO	B	FORTE	A	FINAL	B	B	3	1	2	0